

La construcción de un constitucionalismo transformador en América Latina

The construction of a transformative constitutionalism in Latin America

Jorge Omar Mostajo Barrios¹

Universidad Mayor de San Andrés

Resumen: Algunos países de América latina, en los últimos años, sufrieron profundas crisis que llevaron a convulsiones sociales, en muchos casos emergió un poder constituyente en las calles y las luchas sociales devinieron en nuevas constituciones con un mandato transformador, como única forma de solucionar las crisis. En América Latina, el constitucionalismo transformador sirvió como un medio para la solución de las crisis, lograr un cambio de la realidad política y social por medio del fortalecimiento del sistema democrática, el Estado de derecho y tutela de los Derechos Humanos. El constitucionalismo transformador se construyó en base a una simbiosis ente el derecho constitucional y el derecho internacional de los Derechos Humanos, en particular hacia el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, es de especial importancia y constituye su núcleo

Palabras clave: constitucionalismo transformador, América Latina, crisis, nuevo constitucionalismo latinoamericano, neoconstitucionalismo, neoliberalismo, justicia constitucional.

Abstract: Some Latin American countries, in recent years, suffered deep crises that led to social convulsions, in many cases a constituent power emerged in the streets and social struggles became new constitutions with a transformative mandate, as the only way to solve crises. In Latin America, transformative constitutionalism served as a means for resolving crises, achieving a change in political and social reality through the strengthening of the democratic system, the rule of law and the protection of human rights. Transformative constitutionalism was constructed on the basis of a symbiosis between constitutional law and international human rights law, in particular the inter-American system for the protection of human rights, is of particular importance and constitutes its core.

¹ Posdoctorado en Derecho Público de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España), Doctor en Democracia, Justicia y Ciudadanía por la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), Máster en Derecho Público per la Universidad Castilla la Mancha (España), Especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Universidad de Pisa. Profesor Titular de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia). jorgemostajo@gmail.com - <https://orcid.org/0009-0003-8224-020X>

Keywords: transformative constitutionalism, Latin America, crisis, new Latin American constitutionalism, neoconstitutionalism, neoliberalism, constitutional justice.

1. Introducción

Si bien la idea de un constitucionalismo latinoamericano no es una idea nueva, ha tenido avances significativos en los últimos años; a principios del siglo XXI emerge bajo la forma del constitucionalismo transformador, rechazando las tres ideologías constitucionales tradicionales latinoamericanas: el conservadurismo, el liberalismo y el radicalismo², situación que puede analizarse de forma especial en las Constituciones de Bolivia y Ecuador.

El constitucionalismo en América Latina tiene una tradición que data de hace más de 200 años, habiendo emergido a inicios del siglo XIX con las guerras de independencia³, la experiencia de la región en esta materia es más extensa que la de muchos otros países del mundo.

Los aportes de América Latina a las ideas del constitucionalismo promueven un debate constructivo respecto a las ideas del *Norte global*, cuestionando en muchos casos su *universalismo* y poniendo de manifiesto el pluralismo⁴.

La experiencia de las crisis latinoamericanas, visibilizó la debilidad de las instituciones, los retos de las sociedades sumidas en la violencia y desigualdad social. En base a esta coyuntura, para el analizar la constitución o los pedidos de un nuevo texto constitucional se debe describir el fenómeno del constitucionalismo como una forma de lograr transformaciones sociales, pudiéndose explicar este fenómeno por medio del concepto de poder constituyente.

El constitucionalismo transformador ha servido para construir un análisis crítico del rol de las constituciones en la vida de los ciudadanos, en la solución de las crisis, en la contribución en la construcción de una sociedad más democrática, sin violencia y sin exclusión social⁵.

La construcción de una cultura de respeto de los Derechos Humanos, es uno de los retos del constitucionalismo transformador en América Latina, analizando que las crisis producen violencia y mayores violaciones a estos derechos⁶.

² GARGARELLA, R. *La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010)*. Katz, Buenos Aires, 2014, p. 255.

³ CHUST, M, y FRASQUET, I. *Las independencias de América*, Catarata, Madrid, p. 59

⁴ WALZER, M. *Spheres of Justice. A defence of Pluralism and Equality*, Basic Books Inc, Nueva York, 1983.

⁵ BOGDANDY, A. "Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador", *Revista Derecho del Estado*, 34, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015, pp. 3-50.

⁶ VICIANO PASTOR, R y MARTÍNEZ DALMAU, R. "El proceso constituyente venezolano en el marco del nuevo constitucionalismo latino-americano", *Ágora. Revista de Ciencias Sociales*, 2005, p. 61; MARTÍNEZ DALMAU, R. "Asambleas constituyentes y el nuevo constitucionalismo en América Latina", *Tempo Exterior*, n. 17, 2008, p. 8; y LEÓN, H. *Reflexiones sobre el constitucionalismo alternativo en América Latina*. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, Bogotá, 2009.

2. La exclusión y la desigualdad como problemas centrales latinoamericanos

El constitucionalismo transformador apunta a la solución de las crisis y al cambio en la realidad política y social de América Latina para crear las condiciones sociales y políticas necesarias para hacer efectiva la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos⁷.

Una de las características del constitucionalismo transformador es afrontar el desafío de acabar con la desigualdad, incorporando en muchas de las constitucionales normas sobre la igualdad entre mujeres y hombres, razas y personas de distinta orientación sexual.

Pocas cuestiones sociales son tan delicadas como la cuestión de la igualdad y de la redistribución⁸. La desigualdad puede ser producto de muchos factores, pero lo cierto es que resulta particularmente profunda, persistente y delicada cuando grupos enteros de personas no están en capacidad de participar en los grandes sistemas sociales, es decir, en los sistemas educativo, sanitario, económico y político, e incluso ni siquiera en el sistema legal.

Este tipo de análisis muestra una sociedad que no puede tomar en cuenta una gran cantidad de personas, por lo cual, esto imposibilita disminuir la desigualdad. Por tal motivo la superación de la exclusión en base a la creación de un estado social, la redistribución de la riqueza, constituye uno de los puntos principales del constitucionalismo transformador, como en el caso de la inclusión de normas a favor de las personas con discapacidad⁹.

Sin embargo, la base principal del constitucionalismo transformador se refiere tanto al derecho positivo como al discurso jurídico sobre el mismo, justificándose los mismos de la siguiente manera.

El primer componente, consiste en la apertura de los ordenamientos jurídicos nacionales internos latinoamericanos hacia el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sobre todo hacia la Convención Americana de Derechos Humanos, aunque esta apertura se exprese en algunos artículos de las constituciones, se sostiene que tal apertura afecta y transforma la esencia del constitucionalismo.

Los derechos constitucionales estatales y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se encuentran en una relación de fortalecimiento mutuo, están llamados a realizar las garantías y promesas del así llamado *bloque de constitucionalidad*¹⁰.

Esta apertura es entonces expresión de un desarrollo común, que además les confiere a los ordenamientos jurídicos estatales una orientación común, de allí que luzca muy congruente que la Corte Interamericana describa el conjunto de los tratados de derechos humanos.

Se trata asimismo de un cambio común, ya que vincular el derecho estatal con el derecho internacional público constituye una ruptura en la manera tradicional de estudiar estas dos áreas del derecho, puesto que tradicionalmente su tratamiento académico e investigación se desarrolla por separado.

⁷ BOGDANDY A. *Transformative Constitutionalism in Latin America*, Oxford University Press, Nueva York, 2017, pp. 150-155.

⁸ GARGARELLA, R. *The Legal Foundations of Inequality*. Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

⁹ MARTÍNEZ DALMAU R. "¿Han Funcionado las Constituciones del nuevo Constitucionalismo Latinoamericano?", *Revista Culturas Jurídicas* - set./dez, Vol. 5, N° 12, 2018.

¹⁰ LÓPEZ R. "Hacia la construcción de un constitucionalismo transformador en Guatemala", *Revista de Derecho de las Minorías*. 2021

El segundo componente importante es el discurso común de crear un derecho constitucional comparado al servicio de fines democráticos, siendo sin duda el problema institucional el mayor problema.

3. Contexto de las crisis en América Latina

Karl Klare fue el primer autor que se refirió al constitucionalismo transformador¹¹, describiendo la situación política de Sudáfrica sumida en una profunda crisis, rechazó la ficción de que la comunidad política está fundada en un momento mágico de un contrato social, reconociendo que la democracia tiene que ser periódicamente reinventada y rencaminada por la constitución.

Para poder explicar el surgimiento y la función que cumple el constitucionalismo transformador, es necesario analizar dos acepciones del concepto de crisis, la política y del derecho, las cuales históricamente tuvieron una amplia relación con el constitucionalismo.

A. Crisis políticas con salidas institucionales

Dentro del estudio del funcionamiento de los regímenes políticos, en concreto la democracia, se debe realizar un estudio sobre los procesos de crisis en los sistemas constitucionales y su cambio.

Sin acudir al modelo amigo-enemigo de Carl Schmitt, el cual será descrito más adelante, es importante describir el modelo teórico de Juan Linz sobre los momentos de estabilidad, persistencia y equilibrio del régimen constitucional, se debe tomar como punto de partida que la democracia debe ser considerada como un “sistema complejo de instituciones, reglas, e incentivos y desincentivos estructurados”¹².

En el marco de la mencionada idea, la crisis y por consiguiente el cambio en las democracias no puede ser explicado únicamente por los enfoques tradicionales basados en las luchas sociales, conflictos políticos, grandes desigualdades sociales y económicas, la concentración del poder económico, la dependencia de otros países, la amenaza al orden social existente por la movilización de las masas o por una rígida defensa de los privilegios, sino por las características estructurales de cada sociedad que ofrecen siempre una serie de posibilidades en las que los actores tienen sus oportunidades de romper el proceso de caída, retornando nuevamente a una situación democrática, es así que la misma constitución podría otorgar una salida al conflicto¹³.

Los problemas estructurales no resueltos van minando la eficacia y la legitimidad del régimen constitucional, pero muy rara vez son la causa inmediata de su caída, excepto cuando se agudizan.

La ruptura puede producirse por cambios rápidos y masivos en las condiciones económicas, tales como una profunda depresión, una inflación incontrolada, un resultado negativo en la balanza de pagos, la derrota o una imposibilidad de victoria en la guerra, generalmente bajo el liderazgo de una oposición desleal y acompañada por movilizaciones de

¹¹ KLARE, K. "Legal Culture and Transformative Constitutionalism", *South African Journal on Human Rights*. 1998, p. 150.

¹² LINZ, J. y VALENZUELA, A. *La crisis del presidencialismo. 1. Perspectivas comparativas*. Alianza, Madrid, 1997, p. 15.

¹³ ALCÁNTARA, M. *Gobernabilidad, crisis y cambio*. Fondo de Cultura Económica, México, 1994.

masas, las crisis más serias son aquellas en que no es posible mantener el orden público dentro de un marco democrático.

Una crisis ocurre cuando un régimen democrático se aproxima al quiebre y los partidos de oposición antisistémicos ganan fuerza y actúan de modo desleal hacia las instituciones del régimen, mientras los partidos del centro y los comprometidos con el régimen, pierden la capacidad o voluntad para gobernar.

Los actores contribuyen al quiebre de la democracia, cuando menoscaban la legitimidad, eficacia y efectividad de un régimen para resolver los problemas, en este momento, la oposición desleal va a encontrar su mayor fuerza en su pretensión de estar capacitada para resolver los problemas que los partidos que apoyan al régimen no pueden hacer.

El quiebre ocurre cuando el poder pasa de las manos de los defensores de las instituciones democráticas a la oposición desleal. En algunos casos, la crisis e incluso el quiebre, puede dar paso a un reequilibrio democrático, tal vez en una forma aún más legítima, eficaz y efectiva que antes¹⁴.

Estos problemas insolubles, suponen la aparición de la violencia política en el proceso de quiebre y la pérdida por el Estado del monopolio de la violencia legítima, esta fase final del derrumbamiento está caracterizada por la reducción del sistema de partidos y por el papel importante que juegan pequeños grupos de individuos, al haberse producido una transferencia del poder político.

El análisis del desenlace tiene un doble interés: primero permite comprender la naturaleza del régimen que surge, y en segundo lugar posibilitará, en mayor o menor medida, el restablecimiento de la democracia.

Sin embargo, podría existir una fase final, cuyo fin es reequilibrar la democracia, tras una crisis basada en supuestos de conservación y cambio (ambos casos surgidos después de un período de gobierno no democrático) y haciendo constar los peligros derivados de las rupturas revolucionarias, basadas en la vana esperanza de hacer más democráticas a sus sociedades a través de procedimientos antidemocráticos.

Para que este modelo sirva, es necesario recordar que la política es una piedra angular en la generación de ideas y en la construcción de arreglos institucionales, así como en la revaloración de tradiciones intelectuales y marcos de entendimiento para comprender los escenarios actuales¹⁵, pero también emerge como una poderosa alerta civilizatoria que advierte lo terriblemente peligroso de quedarse en la pasividad o la evasión de los desafíos del presente, por eso esta tendencia debe estar plasmada en una constitución.

La constitución como forma política emerge como dimensión de la realidad social que deriva en un factor instrumental de las expectativas y logros que consigue. La naturaleza de la política de la constitución implica una capacidad configuradora en la vida pública e institucional de una sociedad, “dirimir conflictos, reservarse unas facultades coactivas sobre un ámbito

¹⁴ LINZ, J. y STEPAN, A. *Breakdown of Democratic Regimes*. The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London, 1978, p. 87.

¹⁵ RUNCIMAN, D. *Política. Traducción de Marta Alcaraz*. Turner, Madrid, 2014.

colectivo, convocar ciertas identificaciones y sensibilidades compartidas, encauzar y cobijar las diferencias en una amplia esfera deliberativa, entre otros modos de expresión”¹⁶.

La constitución es la piedra angular de todo sistema de convivencia y no puede reducirse a un conjunto de actores porque surge de las instituciones, aunque también las precede.

En contraste, a pesar de que la importancia de la constitución, como configuradora de la vida pública e institucional de la sociedad, el peligro radica en que la estabilidad produce desafección. Los ciudadanos, protegidos de las amenazas más terribles que entraña la violencia, empiezan a perder interés en la política, un mero ruido de fondo en la vida.

La violencia debe ser mitigada, incluso en momentos de transformación, por tal motivo la voluntad y el consenso resultan imprescindibles incluso en momentos de mutación, si ocurre esto se fortalecerá el sistema de convivencia.

Analizar la constitución como fenómeno político en el siglo XXI también conlleva reflexionar sobre la tecnología en el ámbito sociopolítico, este es el papel que ocupa la tecnocracia principalmente economicista¹⁷. La tecnología suele aparecer a la cabeza, con la política intentando darle alcance. La tecnología es muy difícil de controlar, pero, y eso no ha cambiado, los únicos que pueden controlarla son los políticos”¹⁸

El uso de la tecnología reviste una importancia fundamental en la medida en que vincula la política con la economía y la influencia de estos actores con el poder.

Este factor conllevaría al alejamiento de los políticos de la política, siendo remplazados por tecnócratas, lo cual conllevaría a espacios muy reducidos el ejercicio de la vida política para los ciudadanos, necesitándose en la sociedad más política y más políticos.

El peligro de crear espacios reducidos en el ámbito político radica en que “aquellos que pierden el interés por la política no la arrinconan del todo; se vuelven amargados, rencorosos y proclives a las fantasías de venganza; caen en manos de provocadores que les venden cuentos de transformación política”¹⁹.

La constitución como fenómeno político también debe atender problemas sociales y cuestiones de orden ético, que consiste en las pautas fundamentales sobre la cual se asienta la justicia.

La política y la ética no son lo mismo, pero la ética incide en la política tanto como en el resto de nuestras actividades, al fin y al cabo, la ética pone en evidencia los límites de la política: no puede haber justicia sin política, pero la política todavía no satisface las exigencias de la justicia a gran escala.

Esta construcción teórica deja a la constitución como único camino posible, para lograr el consenso que siempre será importante para cualquier transición en nuestras sociedades.

¹⁶ MACEDO, F. “La política democrática en la turbulencia contemporánea”, *Reflexiones en torno a la política según David Run Estudios 125*, vol. xvi, verano 2018, p. 128.

¹⁷ MAYOL, A. *La Tecnocracia; el falso profeta de la Modernidad. Una crítica a las propuestas tecnocráticas desde la teoría política*. (Tesis para optar al grado de magister en ciencia política), Santiago, Universidad de Chile. 2002.

¹⁸ RUNCIMAN, D. *Política. Traducción de Marta Alcaraz*. Turner, Madrid, 2014, p. 16.

¹⁹ RUNCIMAN, D. *Política. Traducción de Marta Alcaraz. Op. Cit.*, p. 61.

B. Crisis políticas a la luz del concepto de lo político de Carl Schmitt

Bogdandy analiza el constitucionalismo transformador en Latinoamérica, mediante el análisis de “El concepto de lo político” de Carl Schmitt principalmente relacionadas las crisis relacionadas con la naturaleza de lo político y el criterio amigo-enemigo²⁰.

Para describir este fenómeno es necesario acudir a la interpretación de Hobbes que realiza Schmitt²¹, al referir que existencia de lo político, depende de la naturaleza del hombre, porque éste pretende regresar a su estado natural, privando de seguridad y amenazando constantemente a los demás ciudadanos y la sociedad.

Para Schmitt el estado de naturaleza es el estado auténtico de lo político, porque no reside en la lucha misma, sino en el comportamiento determinado por esta posibilidad real²².

El debate sobre la naturaleza del hombre ha dividido a la filosofía política entre clásica y moderna; para la Filosofía Política clásica el “hombre es un animal político”²³ que se agrupa, con otros hombres, por su naturaleza, es un *Animal político* (*Zῶον πολιτὸν*) y sobre esta axioma construyen su teoría. Hobbes critica esta posición al señalar que los hombres se juntan y disfrutan de compañía, no por naturaleza, sino por accidente²⁴, desvirtuando la politicidad natural del ser humano.

Para la Filosofía Política clásica existió un tiempo primordial, el estado de naturaleza, en que no había ningún poder superior que mantuviera a los individuos en orden, y éstos vivían en un estado de guerra de todos contra todos. Allí y entonces reinaban el instinto y las pasiones, la libertad irrefrenable, la arbitrariedad y la irracionalidad.

Era una época de desorden, violencia, donde no había ni justicia, ni injusticia. Los objetivos únicos eran el egoísmo, la propia utilidad, la propia conservación y provecho, bajo el criterio de la ley del más fuerte. Los individuos eran todos libres e iguales y tenían un derecho igual a todas las cosas, todo estaba permitido, cada uno tenía como meta alcanzar su bienestar y gozo individual, cuanto antes y cuanto más rápido, mejor.

En este estado de naturaleza cada uno se constituye en juez supremo y soberano para determinar cuáles son los medios adecuados para conservar y conseguir su bienestar. Esto implica, a su vez, que no se va a contentar con cubrir sus necesidades, sino que, de hecho, aspirará a apoderarse de los bienes materiales y a dominar a los demás.

Cada uno busca su propio bien, prescindiendo del de los demás. Todos y cada uno serán enemigos de los demás, y el estado de agresión constante y de guerra se generaliza ineludiblemente *Homo homini lupus. Bellum omnium in omnes. Bellum omnium contra omnes. Bellum uniuscuiusque contra unumquemque*²⁵.

²⁰ BOGDANDY A. “El ius constitutionale commune en América Latina a la luz del concepto de lo político de Carl Schmitt”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Vol. 52, N°. Extra 2019, 2019, pp. 131-173.

²¹ SCHMITT, C. *Leviatán en la Teoría del Estado de Tomas Hobbes*. Comares, Granada, 2004.

²² STRAUSS, L. “Apuntes sobre El concepto de lo político de Carl Schmitt, Persecución y arte de escribir y otros ensayos de Filosofía Política. Editorial Alfonso El Magnanimo. Valencia, 1996, p. 38.

²³ ARISTÓTELES. *La Política*. 6ª. Edición, Editorial Universo S.A., Lima, 1980 p. 12.

²⁴ HOBBS, T. *Tratado sobre el Ciudadano*, Trota, Valladolid, 1999, p. 15.

²⁵ El hombre el lobo del hombre. Guerra de todos contra todos. Guerra del hombre contra el hombre.

La construcción de un constitucionalismo transformador en América Latina

Es una lucha en la que todo está permitido y prevalecen los más fuertes. Es así un estado de inquietud colectiva, de inseguridad, de miedo mutuo, de irritación continua, de desconfianza recíproca, en la que la misma vida estaba en peligro y el hombre arrastraba una vida solitaria, indigente, sucia, animal y breve, esto fue denominado guerra civil²⁶.

La Naturaleza ha hecho a los hombres iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu que, si bien, un hombre es más fuerte de cuerpo o más sagaz, cuando se considera en conjunto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan importante²⁷.

Por lo que respecta a la fuerza corporal, el más débil tiene bastante fuerza para matar al más fuerte, ya sea mediante su astucia o aliándose con otro que se halle en el mismo peligro que él se encuentra. De esta igualdad en cuanto a la capacidad se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines.

La igualdad más importante es la igual capacidad de todos los hombres de matarse unos a otros²⁸, lo cual hace, que la preocupación principal de los hombres sea su propia conservación. Esta es la causa de que si dos hombres desean la misma cosa, y en modo alguno, pueden disfrutarla ambos, se vuelve enemigos, y en el camino que conduce al fin, autoconservación o simple delectación, tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro, de esta desconfianza mutua entre hombres nace la guerra²⁹.

La naturaleza del humano hace que la vida civil se complique gracias a la competencia, la desconfianza y el amor a la gloria, que hacen que el estado de naturaleza es en realidad un estado de guerra, Hobbes llama placeres del espíritu a estas inclinaciones del hombre.

Durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que les obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama guerra; y es una guerra de todo hombre contra todo hombre. La guerra no consiste sólo en batallas, o en el acto de luchar; sino en un espacio de tiempo donde existe una voluntad de disputar de luchar porque los hombres viven sin otra seguridad que la de su propia fuerza y su propia inventiva puedan proporcionarle, y existe un temor y peligro continuo a una muerte violenta.

La naturaleza de la guerra no consiste en el hecho de la guerra, sino en la disposición conocida hacia ella, de luchar, durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario, todo otro tiempo es paz.

Esta guerra, de todo hombre contra todo hombre, es también consecuencia que nada puede ser injusto. Las nociones de bien y mal, justicia e injusticia, no tienen lugar. Donde no hay poder común, no hay ley. Donde no hay ley, no hay injusticia.

En la guerra la fuerza y el fraude son las dos virtudes. Justicia e injusticia no son facultades, ni del cuerpo, ni del espíritu. Si lo fueran podrían darse en un hombre que estuviera solo en el mundo, lo mismo que se dan sus sensaciones y pasiones. Son, aquellas, cualidades que se refieren al hombre en sociedad, no en estado solitario. Es consecuente también con la

²⁶ HOBBS, T. *Behemonth. El Largo Parlamento*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, p. 149.

²⁷ HOBBS, T. *Leviatán. O la Materia, Forma y Poder de una República Eclesiástica y Civil*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1992, p. 100.

²⁸ BERNS, Laurence. "Thomas Hobbes (1588-1679)", *Historia de la Filosofía Política*, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, p. 380.

²⁹ HOBBS, T. *Leviatán. O la Materia, Forma y Poder de una República Eclesiástica y Civil*. Op. Cit., p. 101.

misma condición que no haya propiedad, ni dominio, ni distinción entre lo mío y lo tuyo; sino sólo aquello que todo hombre pueda tomar, y sólo en tanto que puede conservarlo.

Si la naturaleza del hombre es de guerra de todos contra todos, en la que cada cual es gobernado por su propia razón, sin que haya nada que pueda servirle de ayuda para preservar su vida contra sus enemigos, en una tal condición todo hombre tiene derecho a todo, incluido al cuerpo de los demás.

Mientras persista este derecho natural de todo hombre a toda cosa no puede haber seguridad para hombre alguno, por muy fuerte o sabio que sea y por regla general de la razón, todo hombre debiera esforzarse por la paz, en la medida en que espera obtenerla, y cuando no puede obtenerla, puede buscar y usar todas las ventajas de la guerra, de cuya regla emerge la primera y fundamental ley de la naturaleza, que es buscar la paz y es defendernos por todos los medios que podamos.

De esta ley de la naturaleza, que nos ordena a los hombres, tender hacia la paz, se deriva esta segunda ley que es la obligación del hombre a renunciar a parte de sus derechos en busca de la paz y defensa de los otros hombres, por eso se considera a la sociedad civil radicalmente convencional³⁰.

Mientras el hombre mantenga su derecho de hacer cuanto quiera, los hombres se encuentran en situación de guerra. Y si los demás no quieren renunciar a ese derecho como él, no existe razón para que nadie se despoje de dicha atribución, porque ello, que un hombre se disponga a la paz, sin que los otros lo hagan, significaría ofrecerse a sí mismo como presa, a lo que nadie está obligado.

Como se estableció anteriormente, el hombre no es social por naturaleza; por el contrario, la naturaleza disocia al hombre. Las facultades de la naturaleza humana pueden reducirse a cuatro géneros: fuerza corporal, experiencia, razón y la pasión; los hombres que han sido dotados de dichas facultades, son aptos para vivir, si pueden sobrevivir a la violencia mutua³¹.

Si existe una competencia por sobrevivir, por la violencia, los hombres se agrupan accidentalmente; porque si el hombre amase al hombre naturalmente, en cuanto hombre, no existiría la violencia mutua y los hombres se amarían por igual, por eso, el hombre se agrupa ente los hombres para conseguir dos cosas honor y utilidad.

La naturaleza del hombre depende de su moralidad y para determinarla existe una antítesis entre la vanidad y el miedo; la importancia del miedo a la muerte violenta es el punto de anclaje de su moralidad, la distinción de lo justo e injusto. Este punto es la base de la construcción de Hobbes respecto a su visión unitaria de la vida humana.

La vanidad o la vanagloria, es “aquel apetito natural a través del hombre que lleva a éste a un deseo insensible de poder, y por ese camino a la guerra”³², la vanidad aparece como motivo de la búsqueda del poder.

³⁰ BERNS, L. “Thomas Hobbes (1588-1679)”, *Historia de la Filosofía Política*, Op. Cit., p. 381.

³¹ ROSLER, A. “Hobbes y el naturalismo político en Aristóteles”, *Revista de Filosofía Política Deus Mortalis*, No. 1, Jorge E. Dotti Editor, Buenos Aires, 2002, pp. 27-28.

³² HILB, C. *Leo Strauss: El arte de leer*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, p. 180.

La construcción de un constitucionalismo transformador en América Latina

Si la concepción del apetito natural es correcta entonces “si el hombre por naturaleza halla el placer de triunfar sobre todos los demás entonces el hombre es malo por naturaleza”³³.

La visión sobre la vida humana, que acoge la existencia de un enemigo, es que el hombre es malo por naturaleza, el impulso por la vanidad es un vicio mortal que evidencia su maldad, siendo su impulso natural la búsqueda de poder político.

El final del estado de naturaleza y el principio de la vida civilizada surgen por un contrato, por el que cesan las hostilidades y se delegan los derechos de los individuos en una persona soberana, cuyo fin particular es brindar seguridad a los hombres.

Ello es fruto de la racionalidad misma del individuo, que le lleva a la conclusión de que debe buscar por algún medio el remedio a tanto mal y la vía para poder alcanzar su propio bien.

Se produce el paso de la fuerza a la razón, de la violencia a la paz, bajo la tutela de un Estado soberano regido por la razón. Es una cosa averiguada que el origen de las sociedades más grandes y duraderas no proviene de la recíproca benevolencia entre los hombres, sino de su recíproco temor³⁴; ante los horrores del estado natural, la recta razón impone la salida y el paso al estado civil.

El contrato entre los individuos tiene como fin asegurar y garantizar la consecución individual de la felicidad y la seguridad. Se necesita el sometimiento de todas las voluntades de los individuos a una sola voluntad.

Es un pacto de los individuos entre sí, deben transferirse algunos derechos o se debe renunciar a ellos. Una vez hecho, no pueden ya anular ni enmendar dicho pacto.

De esta forma, se constituye la sociedad, o el cuerpo de un Estado. La sociedad es, pues, algo artificial: contrato de cada hombre con todos los hombres. “Fuera del Estado nos protegen sólo nuestras propias fuerzas, en el Estado las de todos. Por último, fuera del Estado está el reino de las pasiones, la guerra, el miedo, la pobreza, la fealdad, la barbarie, la ignorancia, la crueldad; en el Estado el reino de la razón, la paz, la seguridad, la riqueza, la belleza, la compañía, la elegancia, la ciencia, la benevolencia”³⁵.

La existencia política del Estado descansa en el poder para determinar por sí mismo la distinción entre el amigo y el enemigo³⁶. La situación política en sentido estricto está presente, un conflicto entre agrupaciones de amigos o enemigos, alrededor de una determinada materia objeto de controversia o enfrentamiento.

Lo político, desde el punto de vista de la búsqueda del poder o hegemonía, puede ser visto como una relación de oposición que se caracteriza, fundamentalmente, por la lucha, intensidad, la hostilidad y por la posibilidad extrema de la guerra, siendo tanto lo político como la guerra casi sinónimos para Schmitt³⁷.

³³ STRAUSS, L. *La Filosofía Política de Hobbes. Su fundamento y su génesis*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006, p. 35.

³⁴ HOBBS, T. *Tratado sobre el Ciudadano*, Op. Cit. p. 21.

³⁵ HOBBS, T. *Behemonth. El Largo Parlamento*, Op. Cit. p. 90.

³⁶ MONEREO, J. “El espacio de lo político en Carl Schmitt”, *Leviatán en la Teoría del Estado de Tomas Hobbes*. Editorial Comares, Granada, 2004, p. XV.

³⁷ FERNANDEZ, J. *Aproximaciones al Enemigo, Carl Schmitt. Su Época y su Pensamiento*. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 2002, p. 43.

La función de lo político, es agrupar al pueblo en torno a un determinado contenido fundamental, y defenderlo frente a los que no comparten esa identidad, ya procedan del exterior o del interior³⁸.

El criterio amigo-enemigo, planteado por Schmitt³⁹ como una expresión de la necesidad de diferenciación, conlleva un sentido de afirmación de sí mismo (nosotros), frente al otro (ellos). Así pues, es posible observar el contenido positivo de la relación amigo-enemigo como conciencia de la igualdad, la cual se define marcando al grupo entre los que se distinguen de los otros con base en ciertos referentes.

Lo político no puede ser entendido como un simple diálogo, ya que, por medio del diálogo, que tienen como expresión máxima al parlamento, no se puede dar respuesta a las crisis, porque en momentos de crisis es cuando lo político muestra sus alcances y pasa su prueba de fuego. Dicha concepción puede ser ilustrada en la siguiente cita: “Lo que un verdadero leninista y un conservador político tienen en común es el hecho de que rechazan lo que podría llamar la irresponsabilidad” liberal de izquierda (que consiste en invocar grandes proyectos de solidaridad, de libertad, etc. y salir corriendo cuando hay que pagar su precio con medidas políticas concretas y a menudo crueles): con un conservador auténtico, un leninista no tiene miedo del pasaje del acto y acepta las consecuencias, por desagradables que sean, de la realización de su proyecto político⁴⁰.

Pero lo político no es sólo guerra, aunque ésta presente en toda reflexión sobre lo político; en primer lugar, porque la capacidad de hacer la guerra, la autoridad para declararla e involucrarse eficazmente en ella parte de la soberanía estatal; en segundo lugar, la guerra es aquello que, en última instancia, permite la discriminación conceptual básica de lo que Schmitt denomina lo político: la amistad y la enemistad en torno al Estado.

La diferencia nosotros-ellos, establece un principio de oposición y complementariedad. La percepción que un grupo desarrolla de sí mismo en relación con los otros es un elemento que al mismo tiempo que lo cohesiona, lo distingue.

La posibilidad de reconocer al enemigo implica la identificación de un proyecto político que genera un sentimiento de pertenencia. Pero, ni la identificación del enemigo, ni el sentimiento de pertenencia, ni la misma posibilidad de la guerra que le dan vida a la relación amigo-enemigo son inmutables. Antes bien, se encuentran sometidos a variaciones continuas, es decir, no están definidos de una vez y para siempre.

Schmitt argumenta que la esencia de lo político no puede ser reducida a la enemistad pura y simple, sino a la posibilidad de distinguir entre el amigo y el enemigo.

Los conceptos de amigo, enemigo y lucha adquieren un sentido real por el hecho de que están y se mantienen en conexión con la posibilidad real de matar físicamente. La guerra procede de la enemistad, es una negación óptica de un ser distinto. “La guerra no es sino la realización extrema de la enemistad⁴¹.”

³⁸ AGAPITO, R. “Introducción al Concepto de lo Político”, *El Concepto de lo Político*. Alianza Editorial, 2005, Madrid, p. 42.

³⁹ SCHMITT, C. *El concepto de lo político*. Alianza Editorial, 2005, Madrid, p. 49.

⁴⁰ ZIZEK S. “El Malestar en la Subjetivización Política”, *Marx Actual*. Editorial Argentina, Buenos Aires, 2001, p. 113.

⁴¹ SCHMITT, C. *El concepto de lo político. Op. Cit.*, p. 63.

La construcción de un constitucionalismo transformador en América Latina

El enemigo no puede pensarse en términos de cualquier competidor o adversario, como lo planteaba el liberalismo, ni tampoco como el adversario privado, sino se debe tomar este concepto como lucha y luchador.

La oposición o antagonismo de la relación amigo-enemigo se establece, si y sólo si, el enemigo es considerado público. "Enemigo es sólo un conjunto de hombres que siquiera eventualmente, de acuerdo con una posibilidad real se opone combativamente a otro conjunto análogo. Sólo es enemigo, el enemigo público, pues todo cuanto hace referencia a un conjunto tal de personas, o en términos más precisos a un pueblo entero, adquiere el carácter público"⁴².

El término eventualidad remite a la posibilidad latente de la guerra que aún antes de iniciar ya está presente en la relación remarcar el concepto de analogía como condición fundamental entre los dos grupos que se oponen, es posible pensar que el hermano es el que se revela como el enemigo.

Cuando Schmitt habla del grado máximo de intensidad de unión o separación entre el amigo y el enemigo está exigiendo el regreso del enemigo, lo nombra para traerlo nuevamente y re-abrir el espacio de la hostilidad que reclama ambas presencias. El amigo y el enemigo están aterrados en la soledad, uno apela al otro, sin olvidar nunca que la llegada del otro puede también ser peligrosa.

De este análisis, surge una pregunta. ¿Existe alguien, fuera de ellos, que pueda intervenir en la decisión del conflicto? Sólo es posible intervenir en la medida en que se toma partido por uno o por otro, cuando el tercero se convierte en amigo o enemigo. De ahí que el conflicto sólo pueda ser resuelto por los implicados, pues sólo a ellos les corresponde decidir si permiten su domesticación o viceversa como una forma de proteger su forma esencial de vida.

El criterio amigo-enemigo implica la autonomía de la oposición y se concibe en relación a cualquier otra dotada de consistencia propia. Esto muestra el rasgo específico y polémico de lo político. Es posible amar al enemigo en la esfera privada y en la esfera pública desarrollar el antagonismo político más intenso hasta el extremo de la guerra.

Schmitt hace una importante distinción con respecto a la guerra, dentro del criterio amigo-enemigo. La guerra es una lucha entre dos unidades organizadas y la guerra civil es la lucha dentro de una unidad organizada⁴³.

La finalidad de la lucha, lo esencial en el concepto del armamento es que se trata de producir la muerte física de las personas. De esta manera, la esencia de la oposición amigo-enemigo la explica a partir de la intensidad máxima de su relación, la esencia de la lucha, no es la competencia, ni la discusión, sino la posibilidad de la muerte física. La guerra procede de la enemistad y tiene que existir como posibilidad efectiva para que se pueda distinguir al enemigo.

En este sentido, la guerra no es entendida por Schmitt como la extensión pura de lo político por otros medios como señalaba Clausewitz⁴⁴, sino como el presupuesto presente que determina el pensamiento y la acción. Sin embargo, sí hay un punto de coincidencia en ambos

⁴² MOUFFE, C. *El retorno de lo político*, Editorial Paidós, Barcelona, 1999, p 168.

⁴³ SCHMITT, C. *El concepto de lo político. Op. Cit.*, p. 62.

⁴⁴ VON CLAUSEWITZ, C. *De la Guerra*. Editorial Juventud, La Paz, 1989, pp. 19-20.

autores cuando afirman que la finalidad de la guerra no es anular al enemigo, sino desarmarlo, domesticarlo, para que se rinda ante su oponente.

La domesticación no obliga a la neutralidad con el otro, ya que como señala Schmitt, "Si sobre la tierra no hubiese más que neutralidad, no sólo se habría terminado la guerra sino que se habría acabado la neutralidad misma, del mismo modo que desaparecería cualquier política"⁴⁵.

Lo decisivo es pues siempre y sólo la posibilidad de este caso decisivo, el de la lucha real, así como la decisión de si se da o no se da ese caso. La oposición amigo-enemigo no tiene como fundamento, la neutralidad, sino la posibilidad del enfrentamiento, lo que hace excepcional la oposición amigo-enemigo es la posibilidad particularmente decisiva que pone al descubierto el núcleo de las cosas. Es esta referencia a la posibilidad extrema de la vida la que hace posible la existencia de lo político. Es por esta razón que no se puede pensar en la neutralidad como el fin último del hombre ya que esto significaría la pacificación y la desaparición de lo político.

El fenómeno político sólo se dará en la medida en que se agrupen amigos y enemigos, independientemente de las consecuencias extrañas que esto pueda generar. La guerra como el medio político extremo revela la posibilidad de esta distinción entre amigo-enemigo que subyace a toda forma de representarse lo político.

Para Schmitt lo político no existiría sin la figura del enemigo y sin la posibilidad determinada de una verdadera guerra. La desaparición del enemigo marcaría el comienzo de la despolitización, el fin de lo político.

Perder al enemigo no significaría reconciliación o progreso y mucho menos recuperación de la paz o de la fraternidad humana, sino por el contrario, traería consigo la violencia desterritorializada y ubicua. El enemigo permite la identificación de la violencia, el reconocimiento del peligro y por lo tanto la posibilidad de la defensa, de la protección y de la tranquilidad. El reconocimiento del otro, del extranjero, del enemigo, permite la construcción de la identidad política.

En el criterio amigo-enemigo, Schmitt reconoce implícitamente que la construcción del enemigo es fundamental para la reproducción histórica, cultural y moral del amigo y de su sentido peculiar del mundo, del centro, del conocimiento, del poder. Reconoce el hecho de que nombrar es poseer y domesticar es extender el dominio.

El amigo está dispuesto a reconocer las diferencias del enemigo en la medida en que permanezcan dentro de su dominio, de su conocimiento y de su control.

El concepto de Estado presupone el de político y la existencia de lo político tiene su esencia en la relación amigo-enemigo, ambas cuestiones se vuelven polémicas y contradictorias.

Si por un lado lo político ha existido en el liberalismo, a pesar de haberle abierto la puerta al enemigo para despedirlo de casa y a cambio darle la bienvenida al competidor, sugiere que puede existir fuera del estricto ámbito del estado; apelando a la propuesta de Schmitt, hay que

⁴⁵ SCHMITT, C. *El concepto de lo político*. Op. Cit., p. 64.

repensarlo de otra manera en el marco de lo que lo distingue: la ubicación y la desterritorialización.

La idea de ubicar a lo político en la relación amigo-enemigo y no en un espacio, conduce a la conclusión de que lo político es el resultado de un imaginario colectivo que lo ha visto morir y a su vez lo ha revivido a lo largo de la historia; todo el tiempo lo reconstruye a partir de la idea de que el hombre tiene que atravesar y restaurar, parte a parte, la existencia y la carne.

C. Crisis del Derecho

La crisis del estado nación también es motivo de preocupación, más aún por su relación con una crisis del derecho. La soberanía, y por tanto la capacidad de dictar leyes y tener control sobre un espacio territorial, se encuentra severamente limitada, ya por los acuerdos internacionales desde el derecho, los estados se han desterritorializado y desnacionalizado⁴⁶.

Las consecuencias de este modelo se manifiestan, según Ferrajoli, en dos crisis: (1) credibilidad del derecho e (2) impotencia del derecho⁴⁷.

Como nunca antes en la historia de la humanidad, los Estados han firmado y ratificado múltiples documentos internacionales que reconocen derechos humanos, paralelamente, los estados han suscrito acuerdos internacionales ajenos y hasta francamente regresivos en relación a los derechos humanos, como acuerdos de libre comercio que flexibilizan los derechos laborales y acuerdos de carácter penal –como drogas y terrorismo– que vulneran las garantías penales y procesales⁴⁸.

El derecho no ha sido capaz de ser una norma de conducta que impida o prevenga violaciones a los derechos humanos y la destrucción de la naturaleza, al momento no existen mecanismos de garantía efectivos para impedir y erradicar fenómenos de violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos, tales como la pobreza, las muertes de civiles en guerras, la desnutrición, la mortalidad infantil, la ignorancia e incluso, aunque tiene otras dimensiones y hasta otros intereses, la inseguridad ciudadana. Los derechos y los mecanismos de protección llegan tarde y mal ante la realidad de las violaciones a las personas y a la naturaleza.

El derecho no es eficaz porque no tiene mecanismos de protección adecuados ni instituciones pertinentes. La crisis, además, tiene impacto en otras áreas: se disuelven los principios que sustentan al Estado.

Ferrajoli menciona tres: legalidad, transparencia y responsabilidad⁴⁹; el principio de legalidad propugnaba el sometimiento de todo poder público a la ley y resulta que actualmente los poderes públicos tienen competencias para actuar no determinadas en normas; es decir, las leyes no dicen lo que hay que hacer sino que otorga poderes para hacer. Por el principio de transparencia, todos los actos del estado deben ser públicos y pueden ser conocidos por todas

⁴⁶ RAYÓN M. "La globalización: su impacto en el Estado-Nación y en el Derecho", *Revista Jurídica Derecho*. Vol.7, Nº 8, La Paz, 2018.

⁴⁷ FERRAJOLI, L. "Criminalidad y globalización", *Globalización y Derecho*, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, p. 146

⁴⁸ PASTOR C. "La deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los derechos humanos", *Revista Jurídica: Nueva Doctrina Penal*. Editorial del Puerto, Buenos Aires, 2005

⁴⁹ FERRAJOLI, L. "Estado social y estado de derecho", *Derechos sociales: instrucciones de uso*, México D.F., Fontamara, p. 11-22.

las personas; ahora por la demanda de inseguridad ciudadana y transnacional, los sistemas de inteligencia y secretos han cobrado nueva vida y legitimidad.

Por principio de responsabilidad, todos los funcionarios públicos y los agentes privados que provoquen daños tienen que responder ante la justicia; en la actualidad es difícil visualizar a los responsables de los daños y si se lo logra hacer, las cortes nacionales no tienen competencia territorial para juzgarlos.

Se reduce la legitimidad de la democracia, se refuerza el poder arbitrario del estado y finalmente, en lo económico, triunfa el mercado sobre los derechos.

Hasta ahí una breve síntesis de lo que podría apreciarse como una legítima preocupación de parte de un pensador considerado progresista y comprometido. Sus reflexiones sobre la crisis sin duda son sólidas y dignas de ser tomadas en cuenta.

Por caminos diferentes, la crisis de legitimación ha sido apreciada por otros pensadores críticos contemporáneos.

Zygmunt Bauman sostiene que estamos viviendo “el lado negativo de la globalización, y que se caracteriza por el individualismo, el miedo y la ansiedad. Somos una sociedad, como nunca antes, impotente para decidir el curso de nuestras vidas con algún nivel de seguridad”⁵⁰; intercambio selectivo de comercio y capital, que excluye a una gran mayoría de personas y países sumiéndolas en la pobreza, control y falta de privacidad en el manejo de información personal, violencia en todo sentido, tráfico de armas y guerras.

El neoliberalismo, ha producido tres efectos: convertir a las personas en consumidoras, privatizar los servicios públicos, asaltar al estado social; en segundo lugar, al difundir y promover el miedo como único recurso para que los políticos puedan mantenerse en el poder, se ha descuidado necesidades vitales de las personas y pueblos y se ha enfatizado en el uso represivo por parte del estado⁵¹.

En suma, una falta de respeto total a las personas y a los estados que tenían la obligación primaria de protección y la necesidad imperiosa de buscar formas de legitimación del derecho y de la organización política que sean consistentes con un vivir mejor, que precisamente pueden dar las Constituciones contemporáneas.

Nancy Fraser considera que la crisis tiene tres matices: uno económico, otro cultural y finalmente uno político⁵². En lo económico, existe una evidente distribución inequitativa de los bienes y de los chances sociales; esta crisis promovió, particularmente de la mano de la teoría marxista y de los movimientos sindicales, una apuesta a la distribución. El modelo más aceptado de distribución fue el del estado de bienestar, que fue una propuesta de inclusión relativa y centrada en el trabajador en relación de dependencia.

Nunca se logró una verdadera distribución y quienes promovieron el reconocimiento, descuidaron la demanda de una sociedad más equitativa económicamente. Los movimientos sindicales fueron prácticamente pulverizados y los movimientos feministas relegados a demandar asuntos de carácter familiar y privado.

⁵⁰ BAUMAN, Z. *Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty*, New Hampshire, Polity Books, 2007, p. 7.

⁵¹ HARVEY, D. *Breve historia del Neoliberalismo*. Akal, Madrid, 2007

⁵² FRASE, N. *Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Columbia University Press, Nueva York, 2010.

Finalmente, la crisis actual es una crisis de representación política en todos los niveles. A nivel local, nacional y global, las personas no tienen voz ni espacios para poder manifestar su voluntad y ni siquiera para poder denunciar cuando decisiones y acciones tomadas y realizadas en otras fronteras afectan sus vidas.

4. Poder constituyente como creador del constitucionalismo transformador

A. La naturaleza del poder constituyente derivado

El poder constituyente es la “decisión que funda la posibilidad misma de un ordenamiento jurídico, en su hacerse, y al mismo tiempo como enfrentamiento con el enemigo, sobre determinando el poder constituyente en un acto de guerra que lo traduce en una acción dotada de un máximo de facticidad, arrojada en el ordenamiento jurídico como inmanencia absoluta”⁵³.

El poder constituyente originario tiene por objeto crear la Constitución, el poder del pueblo queda sujeto y regulado jurídicamente por ella, de modo que la voluntad de éste, al querer modificarla, ahora como poder constituyente derivado, sólo podrá expresarse válidamente siguiendo los procesos de reforma o revisión que dispone el propio texto fundamental⁵⁴.

Hablar técnicamente de enmienda, reforma o revisión total constitucional, indica, en efecto, un mismo evento, es decir, la manifestación del poder constituyente derivado para alterar, cambiar o modificar el texto constitucional de acuerdo con los mecanismos procedimentales que son previstos en la propia Constitución.

Habitualmente, los términos de enmienda, reforma o revisión total constitucional, suelen utilizarse indistintamente como palabras sinónimas para referirse a la modificación que eventualmente puede sufrir una Constitución.

Históricamente, como mecanismo de garantía y defensa de la superioridad de la Constitución, los constituyentes de los primeros textos constitucionales incluyeron dentro de sus disposiciones los mecanismos que permitirían introducir modificaciones a sus textos, a fin de que éstos pudiesen pervivir y no hacerse obsoletos en el tiempo, dadas las necesidades y exigencias de la sociedad⁵⁵.

El concepto de poder constituyente denota el momento de confrontación, ruptura de un momento político y el nacimiento de otro, situando al pueblo soberano como actor del momento constitutivo o instituyente de las sociedades.

Tras la extensión de la interpretación constitucional como elemento clave del control de constitucionalidad, la cláusula de reforma constitucional, en la práctica, se presenta como un instrumento excepcional que sólo tiene sentido cuando la labor interpretativa del juez, mecanismo ordinario de actualización constitucional, resulta insuficiente para realizar una adaptación del contenido de la Constitución.

La reforma constitucional, es, por tanto, la máxima expresión del principio de legitimidad democrática en el Estado, ya que con ella se mantiene vivo el vínculo entre la legitimidad de

⁵³ NEGRI, A. *El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad*. Edición Traficantes de Sueños, Madrid, 2015, p. 12.

⁵⁴ DE OTTO, I. *Derecho Constitucional. Sistema de fuentes*. Ariel, Barcelona, 1987, p. 54.

⁵⁵ RAGONE, S. *El control judicial de la reforma constitucional. Aspectos teóricos y comparativos*. Porrúa, México, 2012, p. 13.

origen (poder constituyente originario) y la legitimidad de ejercicio (poder constituyente latente) y se permite renovar y adaptar la Constitución a las nuevas realidades.

En otras palabras, la reforma es una pieza esencial para el correcto funcionamiento del orden constitucional, porque en la consecución de un adecuado equilibrio entre rigidez-petrificación-permisividad de la reforma-adaptabilidad a la realidad social, estará una de las claves de la longevidad y efectividad de los textos constitucionales⁵⁶.

Ahora bien, cuando se requiere la activación del poder constituyente derivado para llevar a cabo la reforma de la Constitución, su actuación, como hemos sostenido, se encuentra subordinada por el propio texto fundamental, al ser un poder de naturaleza jurídica. Esto ocurre, en realidad, porque la Constitución, dotada de rigidez, garantiza, mediante los procedimientos de reforma, su supremacía constitucional como *lex superior* frente al resto de normas que hacen parte del ordenamiento jurídico.

La Constitución va a establecer su propio procedimiento de reforma, que resulta más complejo al que suele utilizarse para la modificación de la legislación ordinaria, previéndose con ello, entre otras cosas, cuáles serán los sujetos legitimados para activar la reforma constitucional, así como también los mecanismo formales o procedimentales que deben seguirse para que la reforma pueda ser definitivamente adoptada.

Existe una larga experiencia en lo que a procedimientos de reforma constitucional atañe, según sea la configuración democrática que prevea cada ordenamiento estatal, sin embargo, aunque resulta complejo sintetizar y abordar todos estos procedimientos en un solo apartado, para el objeto de la presente investigación, sólo detallaremos, de manera generalizada, los aspectos comunes que nos ofrecen algunas de estas modalidades procedimentales, por lo que tomaremos en consideración elementos fundamentales, como son los órganos encargados de llevar a cabo la modificación de la Constitución y el procedimiento que éstos deben transitar para su adopción, dentro de lo cual suele incluirse, actualmente, la participación del pueblo para activar o aprobar la reforma del texto fundamental.

El mecanismo procedimental de reforma constitucional que recoge la mayoría de las Constituciones es aquel en el que se confía el poder constituyente derivado al órgano legislativo nacional ordinario, que adoptará la modificación de la Constitución aplicando procedimientos legislativos especiales o de mayoría reforzada.

La adopción de una reforma constitucional es el resultado de la aprobación que se hubiere hecho a la misma por parte de la mayoría cualificada del poder legislativo, la cual se concreta en cada país de una manera diferente⁵⁷.

Dentro de la variable aritmética de la mayoría cualificada, para la aprobación de las reformas constitucionales podemos encontrar, como las más extendidas, dos modalidades.

La aprobación de la reforma constitucional por la votación de la mayoría absoluta de los miembros del poder legislativo, es decir, la aprobación de la mitad más uno de sus miembros, pero acompañada de dos votaciones sucesivas que pueden corresponder, en primera sesión, a la aprobación de una mayoría simple de los presentes o de la mayoría absoluta de los

⁵⁶ VERA SANTOS, J. *La reforma constitucional en España*. La Ley, Madrid, 2007, p. 25-26.

⁵⁷ DE VEGA, P. *La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente*, Tecnos, Madrid, 1985, p. 97-99.

miembros del Parlamento, por ejemplo el artículo 60 de la Constitución de Brasil de 1988, en el que se exige la aprobación de la enmienda por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso Nacional en dos sesiones, y los artículos 286.2 de la Constitución de la República Portuguesa de 1976 y 375 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que requieren la aprobación, en primera sesión, por mayoría simple, y, en la segunda, por la mayoría absoluta de los miembros el poder legislativo.

La aprobación de la reforma constitucional por votación mayoritaria de dos tercios o tres quintas partes de los miembros del poder legislativo por ejemplo los artículos 79 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, 288.1 de la Constitución de la República Portuguesa, 411.2 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se exige la aprobación de la reforma por las dos terceras partes de los miembros del poder legislativo, con la excepción de que en el caso mexicano, se requiere, además, que la reforma sea posteriormente aprobada por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

Por otro lado, en el caso español, la aprobación de la modificación constitucional varía según el procedimiento que sea utilizado, y es que, mientras en el procedimiento de reforma previsto en el artículo 167 se exige la aprobación por mayoría de tres quintas partes de cada una de las Cámaras, y, en caso de que no se lograra dicha aprobación, siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, por la mayoría de dos tercios del Congreso, en lo que respecta al procedimiento de revisión constitucional recogido en el artículo 168, la modificación debe aprobarse de acuerdo al principio de mayoría de dos tercios de cada Cámara.

Otro de los métodos que han sido contemplados para ejecutar la modificación de la Constitución es el ejecutado por un órgano especializado ad hoc, Convención Nacional o Asamblea Nacional, distinto al poder legislativo ordinario. Dicho mecanismo tuvo su origen en la Constitución Federal de Estados Unidos de América dentro de los distintos procedimientos de reforma constitucional que se encuentran previstos en el artículo V233, en cuyo caso, para poder entrar en vigor, se hace necesario que la reforma sea ratificada por las legislaturas de las tres cuartas partes de los Estados o por convenciones convocadas al efecto en tres cuartos de los mismos. A partir de este precedente, la reforma constitucional tramitada por órganos especiales fue incorporada en otros sistemas constitucionales, por ejemplo, el artículo 115 de la Constitución francesa de 1793, y, ya en el siglo XX, los artículos 331 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967, 376 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 30 de la Constitución de la Nación Argentina de 1994, 411 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, entre otras, en las que la reforma al texto fundamental debe realizarse a través de un órgano especializado.

Sobre la base de la experiencia estadounidense, que el procedimiento de reforma constitucional ejercido por medio de un órgano especializado ha perdido su utilidad por su excesiva complicación. A ello se une, en los Estados Unidos, el elemento disfuncional que supone el consenso adicional que se exige de los Estados que integran la Federación y ciertamente, en más de doscientos años, nunca se ha convocado una convención en Estados Unidos para aprobar una enmienda.

Debemos ampliar nuestro examen más allá de la experiencia de Estados Unidos, así la reforma de la Constitución de Argentina de 1994 fue producto de una Convención Constituyente. Y, muy señaladamente, debe destacarse que la previsión de modificación constitucional realizada por órganos especiales ha revivido en algunas Constituciones latinoamericanas recientes, como es el caso de Costa Rica (1949), Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), las cuales, entre los distintos mecanismos de modificación a la Constitución, prevén la reforma constitucional mediante la conformación de una Asamblea Constituyente.

B. Participación del pueblo en el poder constituyente

Para Carl Schmitt: “es soberano quien decide el estado de excepción”⁵⁸, el poder constituyente dependía del soberano que determina la existencia de la unidad política.

El estado de excepción no es un simple estado de sitio, es un quiebre del orden que puede ser realizado de dos formas, primero por el gobernante que suspende la constitución y las leyes para preservarlas, siendo denominada por Schmitt dictadura comisaria; en segundo lugar, puede existir la confrontación y choque de fuerzas, seguida de la violencia soberana que quiebra un orden y hace una revolución, a la cual llamó dictadura soberana.

Todo el proceso para llegar momento al momento de quiebre y constituir la dictadura soberana, es un proceso constituyente. El poder constituyente tiene la facultad de transformar todo el orden social y político, sin necesariamente cambiar su propia naturaleza.

El poder constituyente define los procedimientos de su propia expresión, la forma que toma la autoridad política y la estructura jurídica, en consecuencia, es el fundamento de toda autoridad gubernamental.

Schmitt entrelaza su concepto de soberanía y poder constituyente estableciendo que solamente existen dos poderes constituyentes: el gobernante y el pueblo (dictadura comisaria y soberana), existiendo dos concepciones de pueblo en la obra de Schmitt, en primer lugar, el pueblo, son aquéllos que no gobiernan, que no representan y que no tienen una función directa dentro del marco del Estado, el lugar ocupado por el pueblo lo hace objeto de toda acción del Estado y de sus órganos de poder.

La articulación de estas dos definiciones de pueblo le permite a Carl Schmitt formular su concepto de democracia representada en la idea de que toda la autoridad del gobierno emana de los gobernados y no de la ley, siendo esta una de las principales críticas que realiza en torno a la idea de Estado de derecho burgués.

El concepto de democracia reposa en las identificaciones o ficciones que muestran la fuerza del poder constituyente para fundar, modificar o cambiar el orden de una sociedad democrática y en muchos casos dan origen a todas las posibles expresiones de la voluntad del pueblo, incluso las revolucionarias.

El poder constituyente revela toda su fuerza y su capacidad de configurar el orden social cuando crea la Constitución. Con este acto constituyente, la unidad política adquiere una forma particular, por tal motivo, el poder constituyente es previo a todo pacto social o Constitución y

⁵⁸ SCHMITT, C. “Teología Política”, *Carl Schmitt Teólogo de la Política (Selección de Textos)*. Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p.23.

la modificación o la desaparición de la Constitución y de las leyes constitucionales no alteran el poder constituyente, sino vuelven a marcar su aparición en una especie de ciclo.

El poder constituyente incluye a todos los otros poderes como el legislativo, el ejecutivo y el judicial, por esta razón, él no puede estar sometido a dichos poderes y puede transformarlos.

El poder constituyente del pueblo soberano, es la fuerza creativa y constructora de la democracia, a la cual, se puede formar y transformar sin límite. El poder constituyente existe solamente en tanto que voluntad de acción política de un pueblo.

El poder constituyente al manifestarse en la fundación y transformación del sistema se muestra como un elemento donde existe confrontación entre dos sujetos: el pueblo y la autoridad estatal (el Estado durante una situación excepcional). Siendo similar en su estructura a la concepción de Gramsci de Hegemonía⁵⁹.

La descripción del concepto de lo político, la relación amigo y enemigo, y el poder constituyente debe ir acompañada de la concepción gramsciana de hegemonía como momento de desenlace, confrontación ideológica, quiebre y ruptura.

Dentro de esta lógica, Una de las caracterizaciones con las que la doctrina suele categorizar los modelos de actuación del poder constituyente derivado se encuentran en aquellos procedimientos que se ven directamente ligados al principio democrático, tras reconocer al pueblo distintos niveles de participación en el momento de tramitar o decidir sobre alguna reforma constitucional⁶⁰.

De acuerdo con esta visión, podemos considerar que la participación del pueblo, dentro del proceso de reforma constitucional, puede ser entendida como un elemento más de agravación por el que debe transitar el constituyente derivado al momento de adoptar alguna reforma a la Constitución.

En esta perspectiva, podemos destacar que cualquiera que sea el nivel de participación directa del pueblo, aquélla tendrá por objeto reforzar la legitimidad de la reforma constitucional mediante la reafirmación del principio democrático.

La participación popular en el procedimiento de reforma constitucional como manifestación formal del poder constituyente derivado, según los ordenamientos constitucionales que la prevean, se puede encontrar incluida en el momento de la activación de la reforma o en el de aprobación definitiva de la misma.

En lo que respecta a la iniciativa del proceso de reforma constitucional, los artículos 138 de la Constitución de Suiza de 1999, 331 de la Constitución de Uruguay de 1967, 375 de la Constitución de Colombia de 1991, 341 y 342 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, 441 y 442 de la Constitución de Ecuador de 2008, y 411 de la Constitución de Bolivia de 2009, facultan a un porcentaje determinado de electores a presentar proyectos de reforma constitucional.

⁵⁹ GRAMSCI, A. *Cuadernos de la cárcel*, V. I. Editorial Einaudi, Turín, 1975

⁶⁰ GARCÍA BELAUNDE, D. "Sobre el control de la reforma constitucional (con especial atención a la experiencia jurídica peruana)", *Revista de Derecho Político*, núm. 66, 2006, p. 483.

Para la adopción de la reforma constitucional, algunas Constituciones exigen de manera obligatoria o facultativa la participación del pueblo, a través del mecanismo del referéndum.

Por ejemplo, los artículos 46 de la Constitución de Irlanda de 1937, 89 de la Constitución francesa de 1958, 140 de la Constitución de Suiza de 1999, 138 de la Constitución italiana de 1947, 168 de la Constitución española de 1978, 377 de la Constitución de Colombia de 1991, 341 y 344 de la Constitución de Venezuela de 1999, y 442 de la Constitución de Ecuador de 2008, en los que se exige la intervención del cuerpo político de la sociedad a través de referéndum para ratificar la reforma constitucional, mientras que en el artículo 167 de la Constitución española de 1978 y el artículo 206 de la Constitución de Perú de 1993, la celebración del referéndum depende de que concurra la voluntad de una fracción del Parlamento.

C. Poder constituyente en América Latina

Hemos considerado que el poder constituyente originario, en su actividad fundacional, y el poder constituyente derivado, vinculado a la función de reforma constitucional, desde luego, no son términos intercambiables.

El primero de ellos, indudablemente, alude al proceso de creación o reorganización del orden normativo a través de reglas nuevas, y el otro, a los cambios que se hacen al texto constitucional vigente, conforme a los procedimientos previstos en él.

Sin embargo, que exista esta dicotomía funcional de poder constituyente no quiere decir que entre ambos conceptos no puedan existir categorías alternativas, como es el caso de la reforma total prevista en algunos ordenamientos jurídicos o la reforma constitucional que se ejerce tras la ruptura del orden vigente⁶¹.

Las categorías alternativas entre el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado, de hecho, han generado una intensa discusión en la doctrina contemporánea para dilucidar en qué grado son legítimos o legales los procesos constituyentes que se han materializado en Latinoamérica a lo largo de estos últimos años, y es precisamente este supuesto el que en esta ocasión abordaremos como un nuevo paradigma del poder constituyente en el siglo XXI.

En primer lugar, debemos precisar que el poder constituyente originario aparece, en el panorama estatal, como un poder político que pretende fundar el orden jurídico constitucional por primera vez, o refundar el ya existente como consecuencia de algún evento violento o pacífico que puede surgir directamente de la manifestación voluntaria del cuerpo político.

Las categorías alternativas entre el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado, de hecho, han generado una intensa discusión en la doctrina contemporánea para dilucidar en qué grado son legítimos o legales los procesos constituyentes que se han materializado en Latinoamérica a lo largo de estos últimos años, y es precisamente este supuesto el que en esta ocasión abordaremos como un nuevo paradigma del poder constituyente en el siglo XXI.

En primer lugar, debemos precisar que el poder constituyente originario aparece, en el panorama estatal, como un poder político que pretende fundar el orden jurídico constitucional

⁶¹ DE CABO, A. y PISARELLO, G. *Constitucionalismo, mundialización y crisis del concepto de soberanía. Algunos efectos en América Latina y en Europa*, Universidad de Alicante, Alicante, 2000, p. 18.

por primera vez, o refundar el ya existente como consecuencia de algún evento violento o pacífico que puede surgir directamente de la manifestación voluntaria del cuerpo político.

Desde este punto de vista, las Constituciones latinoamericanas originadas tras los procesos independentistas, han sido objeto de múltiples reformas durante casi dos siglos, pero las reformas en cuestión no fueron hechas, necesariamente, respetando los procedimientos formales de ejercicio del poder constituyente derivado, al punto de que, casi todas las Constituciones actuales en Suramérica han sido producto de Asambleas o Convenciones Constituyentes, las cuales en su momento asumieron el poder constituyente sin que necesariamente hubieran estado reguladas expresamente en los textos constitucionales precedentes⁶².

Incluso en muchos de estos casos, en lo que respecta a la refundación el orden constitucional, la manifestación del poder constituyente se vio presidida por un golpe de Estado, en los que un gobierno de facto propiciaría el cambio constitucional como cobertura para anclar el ejercicio del poder a sistemas dictatoriales, autocráticos o militares que han regido los países de este ámbito por muchos años.

Por ejemplo, la Constitución de la República de Venezuela de 1953, promulgada durante el gobierno dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez, la cual fue derogada en el año 1958 con ocasión del movimiento cívico militar que derrocó al gobierno; la ley fundamental cubana de 1959, producto del gobierno revolucionario que derogó la Constitución de 1940; la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que fue producto del golpe de Estado auspiciado por el General Augusto Pinochet, etc.

Fuera de estos casos, la reorganización del orden constitucional, igualmente, ha tenido lugar en otras ocasiones tras coyunturas particulares de carácter pacifista, en las que un poder constituyente latente, asentado en las bases de la sociedad, se ha revelado para exigir el cambio de un ordenamiento que ha quedado obsoleto, al no responder a las necesidades políticas, económicas o sociales sentidas por la sociedad, pues las modificaciones particulares que se hacían a la Constitución en cumplimiento de los cauces formales preestablecidos se producían de manera limitada, en contraste con las aspiraciones de la sociedad.

No es un hecho furtivo que el ideario constitucional, desde el siglo pasado, venía sufriendo la erosión y el retroceso en aspectos básicos, dentro de un proceso gradual de desformalización y desjuridización⁶³. Muestra de ello es la huida del Derecho público y el surgimiento de la aspiración en la sociedad de activar un proceso de renovación y fortalecimiento ante el desorden constitucional del poder y de la vida política, como fruto del rechazo a una serie de fenómenos extrajurídicos que afectaban primordialmente a las clases sociales más desfavorecidas

Esta observación es importante porque en ella se encuentra una de las razones que, de hecho, generaron una oleada constituyente que ha podido manifestarse recientemente en Suramérica con la promulgación de las Constituciones de Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), las cuales, a diferencia de las Constituciones tradicionales, beben de la efervescencia del movimiento doctrinal neoconstitucionalista, expuesto por algunos

⁶² BREWER A. "Modelos de revisión constitucional en América Latina", *Derechos Fundamentales, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional*, San Marcos, Lima, 2008, p. 215.

⁶³ DE CABO, A. *Dialéctica del sujeto dialéctica de la Constitución*. Trotta, Madrid, 2010, p. 141-142.

autores⁶⁴, que dejan de lado la concepción formalista de la Constitución como norma que sólo fija límites y separa los poderes públicos, para entenderla como una norma que contiene altos niveles materiales (principios), que van a condicionar la actuación del Estado por medio de la ordenación de ciertos fines y objetivos, todo ello con la finalidad de garantizar el goce y la efectividad de los derechos de los ciudadanos.

En el caso de las citadas Constituciones latinoamericanas, su configuración se ha realizado a través del llamamiento a Asambleas Constituyentes como poder constituyente originario, con el objeto de transformar y refundar por completo el orden constitucional. Sin embargo, lo paradójico que presentan estos procesos, y sobre lo que se ha generado un amplio debate a nivel académico en la materia, viene dado por el hecho de que los textos constitucionales anteriores no establecían, dentro de su contenido, este mecanismo de activación del poder constituyente.

En efecto, para materializar la convocatoria de una Asamblea Constituyente y así configurar las señaladas Constituciones, fue argumentada una construcción teórico-práctica que venía fundamentada en el clásico principio de soberanía popular, en el que el pueblo soberano, único sujeto legitimado para transformar el orden constitucional por ser supremo, ilimitado e indivisible, ya no concebido como una mera declaración dentro de la Constitución, podría habilitarse como poder constituyente originario cuando lo estimase necesario, para romper los viejos esquemas constitucionales y, así, producir nuevas Constituciones que fueran capaces de responder a las exigencias políticas, económicas y sociales sentidas por el pueblo en ese momento⁶⁵.

De ahí que, en abierta tensión con los mecanismos formales de cambio establecidos en las Constituciones hasta entonces vigentes, y siendo el pueblo soberano y origen primigenio de los poderes, aquél sería entendido como el sujeto clave al que se consultaría mediante el mecanismo democrático del referendo, como vía de legitimación política, a fin de que determinase directamente la conveniencia o no de celebrar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Esta situación se perfiló de manera afirmativa en los cuatro países suramericanos citados, con sus claras salvedades, donde el mandato imperativo del pueblo, producto de la consulta, se entendería como la vía para legitimar la creación de Asambleas Constituyentes que serían electas para redactar las Constituciones actualmente vigentes⁶⁶.

De acuerdo con esta apreciación, lo que para un sector de la doctrina ha podido resultar novedoso y legítimo en estas experiencias constituyentes, al tratarse de un acto del pueblo soberano como artífice directo de su destino, requiere hacer una salvedad. En efecto, si bien una consulta popular nunca podría considerarse inconstitucional por ser expresión genuina del poder soberano, por el contrario, crear por vía de consulta popular una Asamblea Constituyente implica en todo caso una reforma constitucional-anticonstitucional, pues para hacer la inclusión de este mecanismo de ejercicio del poder constituyente originario, necesariamente debía

⁶⁴ ALEXY, R. "La naturaleza de la filosofía del derecho", *Revista Doxa*, Nº 26, 2003, p. 145. ALEXY, R. *Teoría del discurso y derechos humanos*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1995, p. 53; ZAGREBELSKY, G. *El derecho dúctil*, Trotta, Madrid, 1997, p. 122; DWORKIN, R. *Los derechos en serio*, Ariel, Barcelona, 1984, p. 72; FERRAJOLI, L. *Garantismo: Debate sobre el derecho y la democracia*, Trotta, Madrid, 2006, p. 23; y NINO, C. *Ética y derechos humanos*, Paidós, Buenos Aires, 1984, p. 214.

⁶⁵ PÉREZ TREVIÑO, J. *Los límites jurídicos al soberano*. Tecnos, Madrid, 1998, p. 29.

⁶⁶ SÁNCHEZ, J. "De la ilegitimidad democrática de los tribunales constitucionales en el nuevo constitucionalismo bolivariano. Casos: Venezuela, Ecuador y Bolivia", *Revista de Derecho Público*, Nº 129, 2012, p. 59.

seguirse el procedimiento formal en garantía y resguardo de la rigidez y supremacía normativa de la Constitución⁶⁷.

En cualquier caso, a pesar de estas incongruencias jurídicas, el poder constituyente originario, en su función refundadora del orden normativo constitucional, se presenta como un gran paradigma en los movimientos populares de las últimas décadas en Suramérica, y más recientemente, se ha podido mostrar con rasgos similares en los procesos constituyentes que se han venido desarrollado tumultuosamente, tras la primavera árabe, en países como Egipto y Túnez.

5. Origen del constitucionalismo transformador

A. La experiencia sudafricana

Sudáfrica ha experimentado una transformación constitucional muy importante, del *apartheid* a la protección de los Derechos fundamentales en un ordenamiento constitucional.

La evolución de la estructura de la forma de gobierno significó la democratización de una sociedad excluyente por excelencia, orientada desde una política de segregación racial, que abarcó casi la totalidad del siglo XX, y significó un referente constante de ataques a la dignidad humana.

La dignidad humana constituyó bases del nuevo constitucionalismo moderno, a raíz de la Segunda Guerra Mundial las nuevas Constituciones incluyeron en sus textos referencias a la dignidad como fue el caso de la Constitución Federal alemana del año 1949⁶⁸, desde mediados del siglo XX ya nadie discute la necesidad de su positivación.

Las constituciones, promulgadas contra una historia autoritaria, racista o clasistas, como la de 1996, buscan romper con esas tradiciones y proclaman contenidos que son sociales, redistributivos, participativos, horizontales y multiculturales, presentándose como modelos auto conscientes de su posición histórica y de su misión transformadora⁶⁹.

La Constitución hace norma constitucional la pretensión de erradicar las bases del régimen del *apartheid*, emprende una ingeniería social para hacer una sociedad política incluyente y respetuosa de los derechos humanos. En este sentido, por ejemplo, deben entenderse los derechos sociales reconocidos en la Constitución de Sudáfrica, que tienen por objetivo nivelar las condiciones estructurales a favor de las condiciones materiales de los sectores más vulnerables.

Según el preámbulo de la Constitución de Sudáfrica, la norma suprema fue adoptada para “remediar las divisiones del pasado, y para establecer una sociedad basada en valores democráticos, en la justicia social y en los derechos humanos fundamentales, que adoptada para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y para liberar el potencial de cada persona”, por lo tanto, en esta caracterización como constitución transformadora⁷⁰.

⁶⁷ BREWER, A. “Poder Constituyente originario y Asamblea Nacional Constituyente. Comentarios sobre la interpretación jurisprudencial relativa a la naturaleza, la misión y los límites de la Asamblea Nacional Constituyente”, *Colección de Estudios jurídicos*, N° 72, 1999, p. 72.

⁶⁸ MIRANDA GONÇALVES, R. “La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19”. *Revista Justiça do Direito*, v. 34, n. 2, p. 148-172, Mai/Ago, 2020. P. 148-172.

⁶⁹ DJOYOU, S. “¿Puede El Crecimiento Económico Traducirse En Acceso A Derechos? Desafíos de las instituciones en sudáfrica para garantizar que el crecimiento conduzca a mejores estándares de vida”, *SUR. Revista Internacional de Direitos Humanos / Sur* –v.1, n.1, jan.2004. Rede Universitária de Direitos Humanos, São Paulo, 2004

⁷⁰ BARNES, C. “South Africa’s multi-party constitutional negotiation process”, *Owning the process: Public participation in peacemaking*. Conciliation Resources. 2002

El preámbulo de esta Constitución reconoce las injusticias del pasado y establece que la adopción de ese texto tiene el objeto de sanar las divisiones del pasado y establecer una sociedad basada en los valores democráticos, la justicia social y los derechos humanos fundamentales, así como sentar las bases correspondientes a una sociedad democrática, abierta en la cual el gobierno represente la voluntad del pueblo y en la que todos los ciudadanos sean igualmente protegidos por la ley.

Para lograr los objetivos del preámbulo, el constitucionalismo sudafricano, se enfoca por una separación de poderes entre el ejecutivo a cargo de la implementación de la ley, el legislativo que hace la ley, y el judicial a cargo de hacer cumplir la ley, si bien era una premisa del constitucionalismo liberal⁷¹, no era aplicada en Sudáfrica, al contrario todos los poderes eran controlados por el ejecutivo.

La adopción de la Constitución constituye el surgimiento de la nueva Sudáfrica, un país con profundas diferencias en su pasado inmediato, dicho documento es producto de largas y tortuosas negociaciones; es en otra expresión, la realización de diversas ideas, de la lucha de varios años.

Un dato importante en este contexto es el momento de su firma por uno de los líderes más conocidos en el mundo entero, Nelson Mandela, quien suscribió la ley fundamental en un día especial, 10 de diciembre de 1996, el día internacional de los derechos humanos, el ordenamiento constitucional entró en vigor el 4 de febrero de 1997, mismo que fue distribuido en once lenguas.

Queda patente su trascendencia de positivizar la dignidad humana, que sirve en ambos casos, no como principio abstracto, sino como norma vinculante a la justicia constitucional para resolver los procesos constitucionales; lo anterior permite apreciar la idea del constituyente de establecer las orientaciones constitucionales marcando principios y valores, elementos propios del constitucionalismo de nuestros días⁷².

Esto es fundamental para la labor que desempeña el Tribunal Constitucional ya que, le permite fundamentar y razonar sus fallos desde vertientes amplias, que incitan a un activismo de sus magistrados, lo que se verificará cuando abordemos la jurisprudencia constitucional en materia de derechos fundamentales.

Una peculiaridad de la Constitución de Sudáfrica es adoptar la doctrina alemana sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, es decir, no solamente se coloca a los órganos públicos como sujetos pasivos⁷³, sino que coloca a las personas físicas y a las personas morales como sujetos pasivos, lo cual, reorienta la concepción tradicional de la función de limitación al ejercicio del poder; pero sin duda lo más importante es reconocer la posibilidad de la tutela judicial ante los Tribunales que corrobora el impacto de la constitucionalización en la vida de este país.

Por su parte el artículo 36 establece la limitación del ejercicio de los derechos fundamentales, donde se regula la posibilidad de restringir o suspender los derechos en los casos que el propio ordenamiento lo determine; el citado precepto sujeta dicha excepción a la

⁷¹ OLARIETA, J. "La Separación de Poderes en el Constitucionalismo Burgués Nómadas", *Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, vol. 32, núm. 4, 2011 Euro-Mediterranean University Institute Roma, Italia, 2011.

⁷² ALEX Y R. "Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad", *El canon neoconstitucional*. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, p. 97-109.

⁷³ KLARE, K. "Legal culture and transformative constitutionalism", *South African Journal on Human Rights*, v. 14, 1998, p. 146-188.

razonabilidad y justificación de la medida extrema, basada en la dignidad humana, igualdad y libertad, tomándose en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo: la naturaleza del derecho, la importancia del propósito de la limitación, la naturaleza y extensión de la limitación, la relación entre la limitación y el propósito⁷⁴.

De lo descrito deviene la tarea judicial en casos litigiosos, donde exista colisión de derechos fundamentales, cuya resolución dependerá de los criterios de proporcionalidad que utilicen los jueces y magistrados en la función jurisdiccional, que ha sido una herramienta trascendental en la interpretación de las Cortes Constitucionales, principalmente en la sustanciación de los recursos constitucionales de amparo⁷⁵.

Sobre la limitación de los derechos, correspondió la constitucionalización del llamado núcleo duro de los derechos, es decir, aquellos que no susceptibles de restricciones por parte de los poderes públicos tal como queda regulado en la artículo 37 relativo a los estados de emergencia, en esta cláusula constitucional se determinan las condiciones en las cuales se suspenden, y por ende, se limitan los derechos fundamentales bajo estrictas reglas en las potestades conferidas a la Asamblea Nacional (artículo 37.1), destacando una serie de prerrogativas humanas que no pueden derogarse (artículo 37.5.c): igualdad, dignidad humana, derecho a la vida, libertad y seguridad de las personas, esclavitud, servidumbre y trabajos forzados, derechos de los niños, arrestos, detenciones y persona acusadas (artículos 9, 10, 11, 12, 13, 28 y 35, respectivamente).

Esta decisión legislativa es susceptible de ser demandada a través de los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, lo cual permite la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones constitucionales de los poderes nacionales y provinciales (artículo 167.7); dicha competencia acoge la doctrina de la judicialización de los actos políticos de manera expresa, ya que durante mucho tiempo se mantuvo un debate sobre la exclusión del control constitucional de los llamados actos de gobierno.

La Constitución también incorporar normas sobre la protección de los derechos fundamentales (artículo 38) y su interpretación (artículo 39) que será explicada más adelante, ambas disposiciones fundamentales se encuentran relacionadas, ya que el significado y alcance de los derechos fundamentales es más recurrente ante los tribunales a través del planteamiento de los casos litigiosos en la materia.

El derecho a la protección jurisdiccional es una prerrogativa genérica que se encuentra sustentada en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que la carta sudafricana retoma del principio jurídico, a todo derecho corresponde un remedio judicial.

Desde una visión sistemática de la Constitución el Derecho a la protección jurisdiccional puede instarse bien ante un Juez o Tribunal (artículo 38) o bien ante la Tribunal Constitucional (artículo 167.6 incisos a y b). Como disposición complementaria se enuncian presupuestos de procedencia importantes, sustantivos y procesales,

De igual forma se establece la tutela de los intereses de grupo, intereses públicos, ya sea derivado de una asociación y apreciarse una apertura en el tema de las legitimaciones *ad*

⁷⁴ CURRIE, L. *The Bill of Rights handbook*. Claremont, South Africa, 2005.

⁷⁵ CHRISTIANSEN, E. "Transformative Constitutionalism in South Africa: Creative Uses of Constitutional Court Authority to Advance Substantive Justice", *Gender Race & Justice*, vol. 13, N° 575, 2009-2010, pp. 575-614.

causam, con lo que se derriban ideas del garantismo formal hacia un tránsito de la tutela judicial efectiva⁷⁶.

Sobre las ya mencionadas reglas de interpretación de los derechos establecidas en el artículo 39, que a decir verdad son dignas de seguir; el punto de partida en esta interesante función es para los tribunales y jueces, es la promoción de los valores constitucionales (dignidad humana, igualdad y libertad) que sustentan una sociedad democrática y abierta, tomando como cartabón al derecho internacional y al derecho extranjero.

De igual forma, el artículo 39.3 dispone una cláusula abierta de derechos fundamentales: “La declaración de derechos no niega la existencia de otros derechos o libertades reconocidas o conferidas por el *common law*, el derecho consuetudinario o la legislación, en el sentido de que ellos son considerados por la declaración constitucional”.

Para evitar el control político, no sólo el poder judicial debe independiente, sino que los jueces están obligados a considerar el derecho internacional y pueden consultar el derecho extranjero cuando se trata de interpretar la Constitución⁷⁷, este artículo permite que la cualquier juez, no solamente el Tribunal Constitucional, aplique a nivel nacional un tratado internacional del que Sudáfrica no sea miembro.

El capítulo 9 de la Constitución establece órganos de control independientes para apoyar la democracia constitucional, estas instituciones son la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, la Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas, la Comisión de Igualdad de Género, la Auditoría General y la Comisión Electoral.

Los objetivos de los nuevos entes incorporados en la parte orgánica de la constitucional son garantizar la transparencia gubernamental y el respeto de los derechos humanos, estas instituciones brindan el balance de poderes necesario para que el crecimiento económico se filtre a las masas, sin embargo, esta disposición constitucional es insignificante debido al alto nivel de pobreza y desigualdad que existe en el país.

Uno de los objetivos fundamentales del constitucionalismo transformador sudafricano es garantizar la justicia social y mejorar la vida de los más pobres, sin embargo “por estructuras políticas y por discursos sobre derechos asociados al liberalismo clásico ... que aceptan justificar las desigualdades ocasionadas, fortalecidas y sostenidas por el accionar sin trabas de la economía y de las estructuras sociales del liberalismo clásico”⁷⁸, la doctrina neoliberal evita que se pueda lograr este objetivo, sin embargo la actividad de los jueces se torna fundamental en la tutela de los derechos frente a la injusticia social, como en derecho a no tener hambre⁷⁹.

⁷⁶ KENDE, Mark S., “Constitutional Rights in Two Worlds”, *South Africa and the United States*. Cambridge, Nueva York, 2009, pp. 133 a 161.

⁷⁷ SUDÁFRICA. Constitución de Sudáfrica, artículo 39. Interpretación de la Declaración de Derechos. 1. Cuando interprete la declaración de derechos, un tribunal de justicia, tribunal o foro: a. debe promover los valores que subyacen en una sociedad democrática basada en la dignidad, la igualdad y la libertad, b. debe considerar el Derecho Internacional; y c. debe considerar el Derecho Extranjero. 2. Al interpretar cualquier legislación, y al desarrollar la ley común o el derecho consuetudinario, cada tribunal, tribunal o foro debe promover el espíritu, el significado y los objetos de la Carta de Derechos. 3. La Carta de Derechos no niega la existencia de otros derechos o libertades reconocidos o conferidos por el derecho consuetudinario, el derecho consuetudinario o la legislación, en la medida en que sean consistentes con el proyecto de ley.

⁷⁸ SIBANDA, S. “Not purpose-made! Transformative constitutionalism, postindependence constitutionalism and the struggle to eradicate poverty”, *Stellenbosch Law Review*, v. 22, No. 3, 2011, p. 489.

⁷⁹ SEN, A. *El derecho a no tener hambre*, Traducción de Everaldo Lampea Montealegre, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002. VIVERO, J. y SCHOLZ y V. *La justiciabilidad del Derecho a la Alimentación en América*

Una de las novedades jurídicas en la Constitución de Sudáfrica fue la creación de un Tribunal Constitucional, que como dato anecdótico tiene como sede en la Ciudad de Johannesburgo, en el mismo lugar donde estaba la cárcel en la cual se encerró durante 27 años a Nelson Mandela⁸⁰.

El Tribunal Constitucional posee facultades constitucionales importantes, no se configuró una institución sólo de apariencia, sino como una jurisdicción especializada (artículo 167, 171, 172 y 173), dentro de sus competencias podemos enunciar tres tipos de procesos constitucionales: 1) para la protección de los derechos y libertades constitucionales (artículo 38, 167.6.a y b.); 2) de inconstitucionalidad de leyes (artículo 167.5.); 3) para la resolución de conflictos entre los órganos del Estado y de las provincias (artículo 167.4.a.).

Este órgano especializado se encuentra configurado en el Capítulo 8 de la ley política de 1997, dentro del Poder Judicial, constituyendo la cabeza jurisdiccional (artículo 166.a.), sus magistrados son nombrados por períodos de doce y quince años, ello dependiendo de la edad, a diferencia de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos que son designados vitaliciamente, la tendencia dominante en la magistratura constitucional comparada nos arroja períodos más o menos largos, para evitar la reelección.

Este tipo de permanencia judicial es importante para la consolidación de la jurisprudencia constitucional y, así, evitar variantes que puedan entorpecer la defensa de la Constitución; además, los períodos cortos y renovables pulverizan la independencia, ya que los magistrados estarían preocupados por su ratificación, mermando la calidad de sus fallos que constante deben someter los actos de los poderes que intervienen en su designación

La protección constitucional de los derechos fundamentales es importante, ya que ésta se confía a la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Este rubro es moderno, ya que permite a las personas acudir ante el Tribunal Constitucional, ya directamente o bien, por medio de apelación.

Existen dos tipos de control: abstracto o europeo y concreto o americano, en el primero de ellos es preventivo y abstracto, cuando se demanda la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, con lo que el procedimiento legislativo queda en suspenso, el control represivo, en este caso abstracto, se lleva a cabo cuando exista contradicción entre alguna norma jurídica (Act Parliament) y el orden fundamental⁸¹.

A diferencia de otros sistemas se otorga legitimación a los gobernados para demandar directamente la inconstitucionalidad de leyes, ante Tribunales ordinarios y, en su caso, ante la jurisdicción constitucional; la interpretación definitiva corresponde a la Tribunal Constitucional.

El control concreto se lleva a cabo en vía de apelación, es decir, la confirmación de una orden de invalidez constitucional; dicha resolución judicial es llevada de una Corte inferior hasta

Latina y el Caribe. Derecho a la Alimentación, Políticas Públicas e Instituciones contra el Hambre. LOM Editores, Santiago, 2009, pp. 217-256.

⁸⁰ MANDELA, N. *Long walk to Freedom. The Autobiography of Nelson Mandela*, Boston-Nueva York-Toronto-Londres, Little, Brown and Company, 1995.

⁸¹ GINSBURG, T. "Judicial Review in New Democracies", *Constitutional Courts Asia Cases*, Cambridge University Press, New York, 2003.

la Tribunal Constitucional. Lo interesante es palpar la función constitucional compartida por ambas jurisdicciones, pero la decisión final, corresponde a la magistratura constitucional sudafricana.

Respecto a la tutela de los derechos fundamentales, cualquiera de los actos de los poderes públicos es susceptible de demandarse ante el Tribunal Constitucional, la cual posee instituciones procesales que evitan la consumación de daños a la esfera constitucional de los demandantes ante ella, a través de la protección cautelar⁸².

Los procesos constitucionales por conflictos éstas proceden cuando existe invasión de competencias, o bien, se ejercita una facultad constitucional no conferida al órgano demandado. Las técnicas procesales más recurrentes son las dos anteriores.

Sudáfrica es una sociedad extremadamente diversa y pluralista, al existir también diferentes sistemas legales, siendo uno de los más importantes el Derecho Indígena Africano o Derecho Consuetudinario. La Constitución democrática establece que el Poder Judicial tiene que aplicar el Derecho Consuetudinario toda vez que este sea aplicable, con sujeción a la Constitución⁸³.

Existe una tensión entre el principio de la democracia constitucional, que es uno de los principios básicos de la Constitución, y el liderazgo tradicional, es un choque entre tradición y modernidad, pero la Constitución requiere que la tensión se acomode dentro de su propio marco general, singularidad compartida en América Latina⁸⁴.

La tensión se debe a que el Derecho Consuetudinario es un sistema sostenido por el pueblo en el que las disputas son resueltas orgánicamente por los líderes, sin derecho a apelación y sin rendición de cuentas.

El Derecho Constitucional es inevitablemente un sistema vertical que establece principios que tienen que ser aplicados a lo largo de todo el sistema. Aunque en esencia los valores de la Constitución y del Derecho Consuetudinario convergen, en ciertos casos se presentan divergencias.

El modelo constitucional de Sudáfrica "el debido respeto del Estado de Derecho [encarnado en el constitucionalismo sudafricano] las garantías de los derechos humanos no pueden ser efectivamente implementadas y continúan siendo relativamente insignificantes, el respeto del Estado de Derecho es también de una importancia fundamental para el desarrollo económico"⁸⁵.

La fuerte separación de poderes, a la existencia de órganos de control independientes y a una carta de derechos justiciables, incluyendo derechos socioeconómicos, constituye un marco favorable para que el crecimiento económico llegue a los más pobres.

El propósito transformador de la Constitución de Sudáfrica no se queda en una enunciación de propósitos, sino que trasciende en todo el diseño de ingeniería institucional,

⁸² GARCÍA MORELOS, G. "La Corte Constitucional de Sudáfrica y los derechos fundamentales", *Revista Peruana de Derecho Público*, N° 14, enero - junio de 2007.

⁸³ RAMOS, L. "El derecho de los Pueblos Indígenas: Entre la libre determinación de los pueblos y la unidad política de los Estados", *Papeles de Trabajo N° 9*, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 2001

⁸⁴ ALBÁN, E. "La propuesta indígena y sus derivaciones legales, Los indios y el Estado país", *Pluriculturalidad y multietnicidad en el Ecuador: Contribuciones al debate*, Abya Yala, 1993 pp. 191-21.

⁸⁵ LANGA, N. "The role of the Constitution in the struggle against poverty", *Stellenbosch Law Review*, v. 22, N° 3, 2011, p. 448.

destacando la decisión de investir al Tribunal Constitucional de una responsabilidad institucional para facilitar el cumplimiento de esa misión, a través de sentencias que genuinamente podemos calificar como transformadoras⁸⁶.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos sociales y discriminación se presenta como el ejemplo más efectivo en el mundo de intervención judicial para provocar que la realidad práctica se ajuste a los ideales constitucionales.

El constitucionalismo transformador en Sudáfrica es a un esfuerzo intencional de crear una nación que se vuelque al propósito de cumplir con una justicia sustantiva en su faceta política y económica.

Los poderes constituidos con legitimidad democrática, los principales actores del cambio social, se reconoce que el proceso político no se realiza en condiciones ideales, sino en aquellas heredadas del sistema anterior, división racial, pobreza y exclusión, por lo que el Tribunal Constitucional ocupa una posición especial para señalar cuándo no se puede confiar en los resultados democráticos⁸⁷.

El Tribunal Constitucional no busca suplantar a la democracia, pero sí acompañarla, cuidando que ésta se realice en condiciones abiertas y deliberativas, controlando el proceso democrático a la luz del proceso ideal trazado en la Constitución.

El Tribunal Constitucional a diferencia de los otros poderes, no puede guardar ninguna herencia del viejo régimen, tenía que nacer con la Constitución de 1996, con un diseño que lo posicionara fuera de los tres poderes clásicos, especialmente del Poder Judicial, el cual ayudó a legitimar al antiguo régimen, muchas veces cultivando una actitud interpretativa restrictiva, formalista y conservadora.

El Tribunal Constitucional como un poder contramayoritario, en el sentido estricto de la palabra, encargado de interpretar teleológicamente los compromisos fundamentales del texto constitucional⁸⁸, se le considera el primero entre pares, al ser el máximo intérprete de esos compromisos transformadores convertidos en norma jurídica, quien a través de su jurisprudencia guía la dirección del sentido de transformación del *statu quo*.

El constitucionalismo transformador requiere de ciertas características del tipo razonamiento producido por el Tribunal Constitucional, como es la interpretación a partir de principios, la aplicación creativa de su jurisdicción y de los remedios procesales a su alcance. En esta tarea, considera esencial que el Tribunal Constitucional no busque limitarse a la letra de la ley, sino profundizar en sus propósitos para darle voz a los valores subyacentes.

Como también lo afirma el último de los autores citado, el éxito del experimento sudafricano sugiere la posibilidad de que otros países tomen prestados componentes de ese sistema, una sociedad dividida y desigual que busca la transición y el cambio social a través del derecho.

⁸⁶ DIXON, R. y ROUX, T. "Marking Constitutional Transitions: The Law and Politics of Constitutional Implementation in South Africa", *UNSW Law Research Paper*, N°. 18-64, pp. 1-19.

⁸⁷ BOGDANDY, A. "Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador", *Op. Cit.*, pp. 3-50.

⁸⁸ RIVERA LEÓN, M., "Jurisdicción Constitucional: ecos del argumento contramayoritario", *Cuestiones Constitucionales*, N° 22, enero-junio, México, 2010, pp. 223-260.

Como Sudáfrica, varios países aprueban constituciones después de movimientos revolucionarios, como reacción y remedio a su propia historia de discriminación, exclusión y opresión⁸⁹.

El Tribunal Constitucional de Sudáfrica no hubiera logrado una transformación si en la base de este diseño institucional no se hubiera dado por sentado su atribución de máximo intérprete de todas las cuestiones constitucionales, incluidas las atinentes a las cuestiones jurisdiccionales.

Por último, el Tribunal protege el proceso democrático en sí mismo, al no ser simplemente un tribunal judicial sino proteger los derechos con un profundo y arraigado sentido democrático.

B. La influencia del neoconstitucionalismo

El neoconstitucionalismo es una corriente del derecho que ha tomado una inusitada fuerza en América del Sur, sus promotores admiten que es una teoría en construcción y en constante tensión⁹⁰, para unos, es una superación y evolución del positivismo jurídico, para otros, es una nueva teoría. Es una tendencia que promueve cambios en la concepción tradicional y formal del derecho.

Se suele afirmar que el neoconstitucionalismo surge en Europa como consecuencia y respuesta a sistemas jurídicos autoritarios que se caracterizaron por la violación masiva y sistemática de los derechos humanos⁹¹.

No es casual, que muchos estados que hayan experimentado cambios profundos en la forma de concebir el derecho y el estado, ni tampoco es casual que los principales doctrinarios del neoconstitucionalismo sean nacionales de esos países.

Las propuestas e innovaciones del neoconstitucionalismo responden a problemas concretos, sin ánimo de agotar todos ellos: (1) los derechos fundamentales a la violación de derechos; (2) la rigidez de la Constitución a la arbitrariedad de los parlamentarios; (3) la constitución como norma jurídica directamente aplicable sin que requiera desarrollo legislativo para su eficacia al requisito de ley para reglamentarla (en el sentido de hacer reglas); (4) los jueces de la constitución a la inexistencia de una autoridad que sancione la inobservancia de las normas constitucionales⁹².

La parte conocida como dogmática de la Constitución, en la que se reconocen derechos y encabezan el texto, cobra inusitada importancia y se constituye en un fin para el estado.

La parte orgánica, que es la que tiene el énfasis en el derecho constitucional clásico, es funcional a la realización de los derechos. El parlamento, al igual que todo poder público y privado, está sometido a la Constitución.

Para garantizar este sometimiento se crearon dos dispositivos; el uno tiene que ver con las dificultades para reformar la Constitución, mediante procedimientos ordinarios, rigidez o, como lo hemos conocido, el candado constitucional; el otro con la determinación de una autoridad judicial cuando se violen preceptos constitucionales. Cualquier infracción a las

⁸⁹ ÁVILA R. *El neoconstitucionalismo transformador. El Estado y el derecho en la Constitución de 2008*, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Politécnica Salesiana y Fundación Rosa Luxemburg, Quito, 2011.

⁹⁰ TEROL, M. *El neoconstitucionalismo Latinoamericano*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 19.

⁹¹ COMANDUCCI, P. "Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico", *Isonomía*, N° 16, México, 2002.

⁹² CARBONELL, M. *Teoría del neo-constitucionalismo*. Trotta, Madrid, 2007.

normas constitucionales, ya sea de un modo abstracto ya mediante violaciones concretas a los derechos, podrán ser corregidas por las Cortes Constitucionales (control concentrado) o por los jueces (control difuso y acciones de protección o tutela de derechos).

Esto, por supuesto, tiene su impacto en la teoría del derecho: (1) la concepción de la norma jurídica; (2) la concepción del sistema jurídico; (3) el objeto de estudio de la ciencia jurídica; (4) el método de aproximación al derecho; (5) la relación entre derecho y moral-justicia⁹³.

La pretensión de certeza y seguridad de derecho se concreta en la elaboración de reglas jurídicas de carácter hipotético. De esta forma, las personas podrían realizar sus planes de vida adecuándose a las normas que determinan con claridad lo prohibido, lo ordenado y lo permitido.

Con el neoconstitucionalismo, la certeza y la seguridad en unos casos se encuentran en las reglas, cuando estas son adecuadas a la Constitución; y en otros casos, se desplazan a los precedentes jurisprudenciales, en particular cuando se aplican principios.

En el neoconstitucionalismo no se tolera la injusticia aún a pretexto de la certeza y la seguridad. Por esta razón, por ejemplo, la seguridad de la multinacional que se materializa en el respeto irrestricto a su propiedad intelectual y a lo estipulado en los convenios, podría ceder ante la seguridad de grandes sectores de la población que demandan medicinas accesibles, de ahí que el derecho, como lo caracteriza Zagrebeltzky, sea dúctil⁹⁴.

El sistema jurídico para el positivismo es coherente y completo. Las antinomias se resolvían a través de la subsunción (especialidad, antigüedad y jerarquía) y las anomias no existían bajo el principio liberal de que todo lo no prohibido expresamente se puede hacer en lo privado y solo lo determinado en la ley se debe hacer en lo público.

De acuerdo al neoconstitucionalismo, en cambio, el sistema es intrínsecamente incoherente e incompleto. No hay forma humana de prever todas las posibilidades de violación a los derechos, que además son muchos, ni tampoco hay forma de regular mediante códigos todas las condiciones ni las obligaciones que emanan de los derechos.

El objeto de la ciencia jurídica, que se limitaba al análisis de la norma positiva, se desplaza hacia varios sistemas jurídicos: el nacional, el regional y el universal⁹⁵.

El derecho positivo se restringe a describir el derecho, de ahí que el método gramatical y la analogía sean las formas típicas de enfrentarse a los textos jurídicos. En el neoconstitucionalismo se suman dos métodos a los tradicionales: la ponderación y el teleológico. El derecho se enfrenta ya a conflictos que suceden en casos reales y pone en contexto la interpretación y la aplicación del derecho.

La vinculación entre derecho y moral es tajante en el positivismo: no hay relación alguna. De ahí se ha dicho, desde otras corrientes del pensamiento jurídico, que la adhesión a la ley de forma incondicional es ya una manifestación de moral.

⁹³ CARBONELL, M. *Neoconstitucionalismo(s)*. Trotta, Madrid, 2005.

⁹⁴ ZAGREBELSKY, Gustavo, *El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia*, 5a. ed., trad. de Marina Gascón, Trotta, Madrid, 2003.

⁹⁵ GARCÍA, L. "El neoconstitucionalismo en el contexto de la internacionalización del derecho. El caso colombiano", *Boletín mexicano de derecho comparado*, vol.45, 133, Ciudad de México 2012.

En el neoconstitucionalismo el debate no es pacífico. Unos consideran que la adhesión no es ya a la ley sino a la Constitución, y que la moral como fuente del derecho no cabe. Esto es una suerte de neo positivismo jurídico. En cambio, hay otras personas que consideran que la Constitución encarna una síntesis entre moral y derecho⁹⁶.

Por un lado, existen valores morales consensuados que son los derechos fundamentales y, por otro, esos valores son ya normas positivas. La consecuencia es que las normas fundamentales deben ser llenadas de contenido a través de la reflexión filosófica.

Así, ante un parlamento que era considerado como la manifestación legitimada de la voluntad general y que puede expedir leyes que vulneren la dignidad de las personas, surge la necesidad de vincularlo a normas que no puedan ser modificadas y que sean sustanciales. De ahí surgen los derechos como condicionantes a la labor parlamentaria.

Para Ferrajoli, la solución de la crisis implica el fortalecimiento de un estado de derecho en el orden nacional, y un estado también de derecho en orden global, entendiendo por estado de derecho una organización política que reconozca derechos, maximice su satisfacción y minimice el poder discrecional y arbitrario⁹⁷.

6. La interpretación latinoamericana de los principios constitucionales

Los principios fundamentales que orientan al constitucionalismo transformador son universales, versan sobre todo del respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. No obstante, el objetivo principal no es participar en un discurso global sobre principios abstractos, más bien, el enfoque se nutre de experiencias concretas, de situaciones humanas inaceptables a raíz de déficits sistémicos.

El constitucionalismo transformador tiene una vocación sumamente práctica: hacer realidad las promesas y garantías de las constituciones latinoamericanas nuevas o reformadas después de la era de los gobiernos autoritarios.

Los textos que se producen bajo la bandera del constitucionalismo respiran un aire idealista: a pesar de los ya conocidos problemas que padece el constitucionalismo en Latinoamérica, aún se le atribuye al derecho constitucional un potencial emancipador.

Ante las considerables discrepancias entre los textos constitucionales y convencionales, el constitucionalismo transformador realiza una aplicación en base a los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.

En el Caso Gelman contra Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó: "... es posible observar dos manifestaciones distintas de esa obligación de los Estados de ejercer el control de convencionalidad, dependiendo de si la Sentencia ha sido dictada en un caso en el cual el Estado ha sido parte o no. Lo anterior debido a que la norma convencional interpretada y aplicada adquiere distinta vinculación dependiendo si el Estado fue parte material o no en el proceso internacional"⁹⁸

⁹⁶ FERRAJOLI, L. "Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista", *DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho* N° 34. Universidad de Alicante, Alicante, 2011.

⁹⁷ FERRAJOLI, L. "El constitucionalismo garantista. Entre paleo-iuspositivismo y neo-iusnaturalismo", *DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho* N° 34. Universidad de Alicante, Alicante, 2011.

⁹⁸ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Gelman Vs. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia*, Resolución de 20 de marzo de 2013, p. 69.

La construcción de un constitucionalismo transformador en América Latina

El eje del constitucionalismo transformador son los derechos fundamentales y humanos, tres razones principales lo explican: en primer lugar, el contenido transformador de las constituciones se plasma principalmente en las disposiciones sobre derechos fundamentales; en segundo lugar, estos derechos son la piedra angular de la movilización de la sociedad civil; por último, son las sentencias judiciales sobre derechos fundamentales y humanos, a menudo producto de la lucha de grupos sociales, las que dotan al constitucionalismo transformador con una energía de carácter específicamente jurídico⁹⁹.

Hoy en día parece indudable que tales derechos ya han tenido un impacto fuerte y probablemente transformador en América Latina, aunque su garantía efectiva no siempre es una realidad, los derechos han proporcionado un lenguaje común jurídico, pero también político y social, que antes no existía para debatir los retos y los estándares, no solo entre juristas, sino también en el discurso político y público.

Los derechos fundamentales del constitucionalismo transformador, no obstante, su anclaje universal, muestran una serie de características específicas, la primera es la importancia de grandes injusticias, sobre todo de la violencia, esto explica algunas innovaciones latinoamericanas que han sido acogidas internacionalmente, tales como la prohibición de amnistías por violaciones graves de derechos humanos, el feminicidio y la desaparición forzada de personas, así como la protección especial que se le ha dado a migrantes, pueblos indígenas y personas afrodescendientes¹⁰⁰.

Otra característica del desarrollo latinoamericano de los derechos humanos se explica en razón de la exclusión que diversos grupos desfavorecidos sufren en la región.

Por esta razón el principio de igualdad no se comprende como mera prohibición de la discriminación. Requiere más bien el reconocimiento, así como la superación, de al menos las formas más grotescas de desigualdad social, y en consecuencia una cierta redistribución por parte de un Estado social.

Este énfasis en la inclusión explica, de manera emblemática, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia la cual, gracias a su cariz social, es conocida a lo largo del mundo, habiendo sido su labor reiteradamente reconocida como ejemplar en el marco del constitucionalismo transformador¹⁰¹. Utilizando notables innovaciones jurídicas, la Corte intenta aplicar los derechos sociales en un contexto difícil, es decir, a pesar de no contar con una legislación o administración social desarrollada.

Otro elemento distintivo de los derechos humanos en América Latina es el énfasis en la dimensión colectiva en la protección de derechos fundamentales, a menudo las sentencias conciernen expresamente al tratamiento que se le da a un grupo específico.

En otras ocasiones se redactan de manera que se resuelve directamente sobre aspectos que afectan a ciertos grupos, lo cual termina beneficiándolos. El carácter colectivo se refuerza debido a que muchos casos paradigmáticos son fruto de estrategias de litigio de grupos y organizaciones no gubernamentales que abogan por la transformación social.

⁹⁹ VICIANO PASTOR, R. *Estudios sobre la Constitución ecuatoriana de 1998*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.

¹⁰⁰ HERRERA, J. "Diálogo judicial y constitucionalismo transformador en América Latina: el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes". *Revista Derecho Estado*, 43, 2019, pp.191-233.

¹⁰¹ LANDAU, D. *Colombian Constitutional Law*, Oxford University Press, Nueva York, 2017.

Si bien el proyecto tiene como objetivo una transformación fundamental, la juridicidad del enfoque, así como su concentración en los derechos humanos evidencian un profundo escepticismo ante los grandes proyectos políticos. La transformación real e incremental es un rasgo distintivo de la perspectiva Nadie apuesta por soluciones rápidas o revolucionarias y muchos se centran en el arduo proceso que implica una jurisprudencia transformadora.

Este escepticismo también permea la comprensión que se tiene del principio democrático. En el plano abstracto los textos del constitucionalismo transformador no se diferencian de manera significativa de los bien conocidos textos del *Norte global*.

Una respuesta típica en la región para hacer frente a la exclusión es el presidencialismo plebiscitario, que se dirige principalmente a los ciudadanos excluidos.

La conocida debilidad de las instituciones estatales, los bien organizados y obstinados grupos de poder, así como la gran presión por resolver los problemas que padecen distintos países en Latinoamérica, justifica para muchos una centralización extrema del poder público ya que se considera la única manera de emprender y realizar reformas.

En contraste, para los representantes constitucionalismo transformador esta estrategia de inclusión, también denominada *hiperpresidencialismo*, no solo es incapaz de solucionar los problemas, sino que más bien los agudiza¹⁰².

El hiperpresidencialismo obstaculiza otros aspectos importantes del gobierno democrático: la representación parlamentaria, la deliberación, así como la separación de poderes y el reparto de las competencias.

La centralización del poder tampoco es compatible con la democratización de la sociedad implícita en los amplios catálogos de garantías fundamentales. Además, la marcada personalización de la institucionalidad es altamente perjudicial para la misma.

El constitucionalismo transformador ve poco prometedor el énfasis en elementos de democracia directa, como por ejemplo la elección popular de los jueces, tiende más bien hacia la representatividad y la deliberación, con el fin de fortalecer la institucionalidad¹⁰³.

7. Pluralismo dialógico

La tríada entre los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho denota, de manera muy abstracta, el objetivo constitucional a cuyo servicio deberían estar los tribunales y las instituciones internacionales: la institucionalidad. Pluralismo dialógico, el último concepto que aquí se define, tiene dos acepciones en el constitucionalismo transformador¹⁰⁴.

Designa una modalidad de interacción social y para la resolución de conflictos que al mismo tiempo supone la situación social a la cual aspira, al igual que los otros conceptos que

¹⁰² CERBONE, P. "El hiperpresidencialismo: una aproximación desde la perspectiva de la teoría política", *RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, Universidad Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2021.

¹⁰³ VICIANO PASTOR, R y MARTÍNEZ DALMAU, R. "El nuevo constitucionalismo latinoamericano fundamentos para una construcción doctrinal", *Revista general de derecho público comparado*, N° 9, 2011, pp. 1-24

¹⁰⁴ BOGDANDY, A. "Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador", *Op. Cit.*, pp. 3-50.

aquí se han definido, el pluralismo dialógico está anclado en el discurso universal; presenta, eso sí, características muy latinoamericanas¹⁰⁵.

Normalmente se describen tres fenómenos distintos con el pluralismo, en el derecho constitucional es un concepto antiguo que denota una sociedad en donde los distintos grupos que la conforman, se enfrentan los unos con los otros en procesos públicos y democráticos con respecto a una amplia gama de valores, intereses y formas de vida.

En segundo lugar, se refiere a normas que no forman parte del ordenamiento jurídico estatal pero que rigen las relaciones sociales de ciertos grupos.

El tercer fenómeno se refiere a la interacción entre los distintos regímenes jurídicos, en especial a la relación abierta entre el derecho constitucional estatal, el derecho de la Unión Europea y el derecho europeo en materia de derechos humanos.

Los tres aspectos y fenómenos los podemos encontrar en el constitucionalismo transformador en América Latina, empero, la interacción es mucho más marcada en la región.

La exclusión es el factor más importante para explicar esta particularidad. Para construir una sociedad verdaderamente pluralista en la región es indispensable procurar la inclusión de la población indígena y afrodescendiente, es decir, darles espacio en las instituciones estatales y reconocer que son grupos con valores e intereses específicos.

Esto implica también el segundo aspecto del pluralismo, ya que a menudo estos grupos cuentan con un orden normativo propio y particular.

La inclusión real exige una participación que comprenda sus órdenes normativos. Aquí encontramos algunas innovaciones constitucionales recientes muy importantes, desde 2001 y como reacción al levantamiento zapatista en Chiapas, la Constitución mexicana dispone en su artículo 2 que la Nación mexicana es pluricultural y por ende también incluye a los pueblos indígenas como tales¹⁰⁶.

La Constitución boliviana de 2009 es la más avanzada en este sentido ya que también integra principios éticos de los pueblos indígenas, así como la cosmología indígena y ciertas formas de propiedad colectiva.

De igual forma puede mencionarse el reconocimiento como Estados Plurinacionales, en los textos constitucionales de Ecuador el 2008 y de Bolivia el 2009

En el constitucionalismo transformador dichas disposiciones no son vistas como mero folclor. Es más, se reconoce el potencial que en ellas se encierra y por esta razón son objeto de análisis teórico, pero hay que reconocer que es un desafío enorme incorporar de manera orgánica los principios de los pueblos precolombinos a los Estados constitucionales modernos, para el elemento común del constitucionalismo transformador queda también claro que debe dejar mucho espacio a la diversidad, respondiendo así a las numerosísimas y diversísimas formas del tejido social y cultural de los pueblos latinoamericanos.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana depende, primero, del pluralismo social, ya que muchas de sus sentencias paradigmáticas son el fruto del litigio estratégico de

¹⁰⁵ MORALES M. "Desafíos del pluralismo jurídico", *La interamericanización a la luz del pluralismo dialógico: Un aporte al ius constitutionale commune*, Intersentia, Cambridge, 2016, pp. 138-161.

¹⁰⁶ TAPIA, L., "Una reflexión sobre la idea de Estado plurinacional", en *OSAL N°22*, 2007, pp. 47-63.

agrupaciones de la sociedad civil; egundo, sus sentencias habitualmente apoyan al pluralismo social o al pluralismo étnico-cultural. Tercero, la firmeza con la cual actúa respecto a situaciones internas ha hecho de su relación con los tribunales nacionales un tema clave. También aquí el concepto de pluralismo es sumamente importante¹⁰⁷.

La figura central de esta discusión se denomina control de convencionalidad y representa el núcleo doctrinal del constitucionalismo transformador, esta figura fue creada por la Corte en el caso *Almonacid Arellano vs. Chile*. Exige a los tribunales nacionales la aplicación de la Convención Americana de conformidad con la interpretación que la Corte haya hecho de la misma, según esta decisión, cuyo alcance exacto todavía se desconoce, todos los actos estatales quedan sujetos al control de su conformidad con la Convención, y en caso de conflicto con la misma no pueden ser aplicados por los tribunales nacionales.

Esto produce efectos sustanciales en la distribución de competencias a nivel estatal: tanto en la relación del poder judicial con los otros poderes como en la jerarquía en el seno del poder judicial.

En particular ha afectado el papel de los tribunales supremos, considerando que además la Corte Interamericana le atribuye aplicación directa y efectos erga omnes a su jurisprudencia, que ha declarado la inaplicabilidad de leyes nacionales, decretado que se emprendan reformas legislativas y ordenado una amplia gama de medidas concretas, se ha generado una dinámica impresionante.

La dimensión constitucional es evidente, en especial debido a que los temas tratados son altamente políticos, temas sobre los cuales ciertos grupos sociales se encuentran en profundo desacuerdo.

El desafío consiste en acomodar cuidadosamente la dinámica transformadora con el entramado institucional y la distribución de competencias a nivel estatal, aquí encuentra aplicación la tercera definición del concepto de pluralismo, si bien otros conceptos compiten por describir la situación, como por ejemplo: redes de colaboración horizontal, trapecio, redes constitucionales, normativismo supranacional, transconstitucionalismo.

Las perspectivas pluralistas tienen características singulares, la posición más radical parte de la visión de que los conflictos que se ocasionan son conflictos de poder y que por ende difícilmente pueden ser abordados desde el razonamiento jurídico.

La posición del diálogo tiene un punto de partida diametralmente opuesto: la observación de que los diversos regímenes jurídicos e instituciones normalmente desarrollan relaciones jurídicas estables no obstante su independencia normativa. Esta posición sostiene que los conflictos fundamentales son una gran excepción: la regla consiste más bien en un trabajo conjunto y fructífero.

8. La nueva institucionalidad del constitucionalismo transformador

El concepto de institucionalidad es particularmente útil para entender el constitucionalismo latinoamericano. Este término, que no tiene equivalente directo en Europa, se menciona con asidua regularidad en los seminarios del Coloquio, en especial para subrayar

¹⁰⁷ CLAVERO, B. *Geografía jurídica de América Latina. Pueblos indígenas entre constituciones mestizas*. Siglo XXI, México, 2008.

las diferencias con la situación alemana, principalmente respecto de las discrepancias habituales entre los textos constitucionales y la realidad constitucional.

De acuerdo a la comprensión que se tiene de la Constitución, los principios y garantías de la misma determinan, con un alto grado de confiabilidad, el marco del ordenamiento jurídico, así como las relaciones sociales. Muchos países latinoamericanos no gozan de una situación similar, lo cual frecuentemente es descrito como una falta de institucionalidad¹⁰⁸.

Un desafío constante es la falta de institucionalidad, es decir, la falta de diferenciación entre un cargo público y su titular; la corrupción es una expresión evidente de un fenómeno que, cuando alcanza a ser sistémico, corroe el Estado de derecho. Entonces, el núcleo del concepto de institución se puede resumir de la siguiente manera: una institución se compone de prácticas sociales firmemente establecidas, prácticas que transcurren en su mayor parte independientemente de los individuos que ocupan el cargo¹⁰⁹.

El fomento de la institucionalidad y en consecuencia de la normatividad del derecho es una aspiración central para los representantes del constitucionalismo transformador.

Una de las convicciones fundamentales del enfoque es que, a pesar de los posibles conflictos que la interacción entre el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia puedan ocasionar, al fin y al cabo estos solo pueden realizarse en su conjunto. En particular se valora la separación de poderes y la independencia de las instituciones en oposición al hiperpresidencialismo.

La insistencia de los representantes del constitucionalismo transformador en crear nuevas instituciones de protección jurídica evidencia un cierto recelo hacia el poder judicial estatal. La verdad es que, aunque algunos tribunales sean altamente reconocidos y resulten actores clave de las transformaciones constitucionales, el poder judicial en general goza de poca credibilidad. No obstante, todos los tribunales son llamados a jugar un papel importante en dicha transformación. Con este objetivo en mente se han creado o fortalecido instituciones jurisdiccionales.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra que semejante rol para los tribunales no es una idea utópica. El énfasis en el poder judicial como motor de innovaciones transformadoras es algo nuevo en Latinoamérica. Por eso, muchas sentencias que bajo el viejo paradigma parecerían un activismo judicial cuestionable, se entienden bajo el nuevo paradigma como propios del poder judicial en una democracia constitucional que de manera incremental ayuda a realizar el nuevo proyecto constitucional.

Existe también el peligro de que los tribunales empleen sus nuevas competencias y libertades argumentativas de manera disfuncional, lo cual puede resultar en una falta de seguridad jurídica o bien en el patrocinio de intereses ajenos al derecho.

No es fácil desarrollar discursos de aplicación convincentes sobre los derechos humanos o principios constitucionales abstractos en la tradición jurídica latinoamericana, más bien conocida por su formalismo; la creación de una cultura argumentativa justificatoria toma su tiempo, este desafío quizás explica la sorprendente recepción de Robert Alexy en América Latina.

¹⁰⁸ VICIANO PASTOR, R. y MARTÍNEZ DALMAU, R. "Los procesos constituyentes latinoamericanos y el nuevo paradigma constitucional", *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, n. 25, 2010, p. 7-29.

¹⁰⁹ WORLD JUSTICE PROJECT. *WJP Rule of Law Index 2019*. Retrieved March 17, 2020.

Su teoría sobre principios y argumentación aclara, de manera aún más precisa que Ronald Dworkin¹¹⁰, las fórmulas argumentativas a las que los tribunales pueden recurrir para cumplir cabalmente con su nuevo rol, al mismo tiempo, Alexy muestra que una orientación basada en los derechos humanos y los principios no necesariamente implica pérdidas de racionalidad¹¹¹.

A pesar de la incertidumbre que el nuevo rol de los tribunales genera, existe consenso en el sentido de que el aumento de poder de los órganos jurisdiccionales debe ser acompañado con políticas adecuadas.

Pero el acompañamiento del cual se habla aquí requiere también de la atención del público en general, de una reforma en la formación de los profesionales en derecho, así como de una academia crítica, pero al mismo tiempo constructiva, el tipo de academia con la cual se identifican los representantes del constitucionalismo transformador, en este contexto, el sistema jurídico puede dar un aporte importante y específico al proceso de transformación, aunque claramente no puede sustituir un proceso político en el sentido amplio.

Conclusiones

A pesar de la larga tradición latinoamericana de casi 200 años de constitucionalismo, a principios del siglo XXI, emerge una nueva forma de Derecho Constitucional en América Latina, que rechazó las tres ideologías tradicionales con las cuales se habían construido las constituciones desde las guerras de independencia, el conservadurismo, el liberalismo y el radicalismo.

El constitucionalismo transformador no se adscribe a ninguna de las mencionadas corrientes, más al contrario crea una identidad propia, en base a las necesidades de cada país.

América Latina sufre de varios problemas sociales, debilidad institucional, violencia y desigualdad social, surgiendo el constitucionalismo transformador como un intento de solucionar este tipo de problemas.

Por este motivo, no es casualidad que las nuevas constituciones latinoamericanas reflejen un amplio listado de derechos en la parte dogmática que procuran servir como políticas públicas, poniendo al Estado en posición de garantizar el logro de estos derechos.

Esta forma peculiar de constitucionalismo tiene por objeto lograr transformaciones sociales, ya que la reforma la constitución surge del poder constituyente y del pueblo, no solamente de un pacto político. Todos los procesos constituyentes latinoamericanos de los últimos años tienen esta característica.

El surgimiento del constitucionalismo transformador promueve un debate respecto a las ideas del *Norte global*, poniendo en cuestión el *universalismo* y dando énfasis en el pluralismo, como en las constituciones de Bolivia y Ecuador.

La estructura del constitucionalismo transformador, no solo se agota con la adopción de un texto constitucional, sino puede encontrarse un desarrollo a partir de su aplicación, a través de la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales, tal como ocurrió en Sudáfrica.

¹¹⁰ DWORKIN, Ronald. *Los derechos en serio*. Ariel, Barcelona 2012.

¹¹¹ ALEXY R. "Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad", *El canon neoconstitucional*. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010.

La construcción de un constitucionalismo transformador en América Latina

La dignidad humana juega un papel fundamental en esta forma de constitucionalismo, ya que no solamente se regula a la misma en su sentido clásico, sino se incorporan elementos económicos y sociales

América Latina, es la región donde se discute con mayor profundidad el futuro del constitucionalismo, como lo demuestran tanto el derecho positivo de países como Bolivia y Ecuador y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El constitucionalismo transformador tiene como característica la combinación del Derecho constitucional nacional y Derecho internacional de los Derechos Humanos, bajo una orientación hacia principios, la centralidad de los derechos y la estrategia de perseguir transformaciones sociales.

Esta experiencia transformadora ha servido para construir un análisis crítico del rol de las constituciones en la vida de los ciudadanos, en la solución de las crisis, en la contribución en la construcción de una sociedad más democrática, sin violencia y sin exclusión social.

La necesidad de construir una cultura de respeto de los Derechos Humanos, es uno de los retos del constitucionalismo transformador en América Latina, analizando que las crisis producen violencia y mayores violaciones a estos derechos.

Si bien el debate no ha concluido, muchos autores engloban dentro del constitucionalismo transformador, al neoconstitucionalismo, neoconstitucionalismo latinoamericano o nuevo constitucionalismo latinoamericano, habiendo sido el objeto del presente trabajo de investigación analizar las características y componentes esenciales de esta forma de constitucionalismo.

Bibliografía

- AGAPITO, R. "Introducción al Concepto de lo Político", en: *El Concepto de lo Político*. Alianza Editorial, Madrid, 2005.
- ALBÁN, E. "La propuesta indígena y sus derivaciones legales, Los indios y el Estado país", *Pluriculturalidad y multiétnicidad en el Ecuador: Contribuciones al debate*, Abya Yala, 1993.
- ALCÁNTARA, M. *Gobernabilidad, crisis y cambio*. Fondo de Cultura Económica, México, 1994.
- ALEXY R. "Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad", *El canon neoconstitucional*. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010.
- ALEXY, R. "La naturaleza de la filosofía del derecho", *Revista Doxa*, N° 26, 2003.
- ALEXY, R. *Teoría del discurso y derechos humanos*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1995.
- ARISTÓTELES. *La Política*. 6ª. Edición, Editorial Universo S.A., Lima, 1980.
- ÁVILA R. *El neoconstitucionalismo transformador. El Estado y el derecho en la Constitución de 2008*, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Politécnica Salesiana y Fundación Rosa Luxemburg, Quito, 2011.

- BARNES, C. "South Africa's multi-party constitutional negotiation process", *Owning the process: Public participation in peacemaking*. Conciliation Resources. 2002.
- BAUMAN, Z. *Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty*, New Hampshire, Polity Books, 2007.
- BERNS, Laurence. "Thomas Hobbes (1588-1679)", *Historia de la Filosofía Política*, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
- BOGDANDY A. "El ius constitutionale commune en América Latina a la luz del concepto de lo político de Carl Schmitt", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Vol. 52, N°. Extra 2019, 2019.
- BOGDANDY A. *Transformative Constitutionalism in Latin America*, Oxford University Press, Nueva York, 2017.
- BOGDANDY, A. "Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador", *Revista Derecho del Estado*, 34, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015.
- BREWER A. "Modelos de revisión constitucional en América Latina", *Derechos Fundamentales, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional*, San Marcos, Lima, 2008.
- BREWER A. "Poder Constituyente originario y Asamblea Nacional Constituyente. Comentarios sobre la interpretación jurisprudencial relativa a la naturaleza, la misión y los límites de la Asamblea Nacional Constituyente", *Colección de Estudios jurídicos*, N° 72, 1999.
- CARBONELL, M. *Neoconstitucionalismo(s)*. Trotta, Madrid, 2005.
- CARBONELL, M. *Teoría del neo-constitucionalismo*. Trotta, Madrid, 2007.
- CERBONE, P. "El hiperpresidencialismo: una aproximación desde la perspectiva de la teoría política", *RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, Universidad Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2021.
- CHRISTIANSEN, E. "Transformative Constitutionalism in South Africa: Creative Uses of Constitutional Court Authority to Advance Substantive Justice", *Gender Race & Justice*, vol. 13, N° 575, 2009-2010.
- CHUST, M, y FRASQUET, I. *Las independencias de América*, Catarata, Madrid.
- CLAVERO, B. *Geografía jurídica de América Latina. Pueblos indígenas entre constituciones mestizas*. Siglo XXI, México, 2008.
- COMANDUCCI, P. "Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico". *Isonomía*, N° 16, México, 2002.
- CURRIE, L. *The Bill of Rights handbook*. Claremont, South Africa, 2005.
- DE CABO, A. *Dialéctica del sujeto dialéctica de la Constitución*. Trotta, Madrid, 2010.

La construcción de un constitucionalismo transformador en América Latina

- DE CABO, A. y PISARELLO, G. *Constitucionalismo, mundialización y crisis del concepto de soberanía. Algunos efectos en América Latina y en Europa*, Universidad de Alicante, Alicante, 2000.
- DE OTTO, I. *Derecho Constitucional. Sistema de fuentes*. Ariel, Barcelona, 1987.
- DE VEGA, P. *La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente*, Tecnos, Madrid, 1985.
- DIXON, R. y ROUX, T. "Marking Constitutional Transitions: The Law and Politics of Constitutional Implementation in South Africa", *UNSW Law Research Paper*.
- DJOYOU, S. "¿Puede El Crecimiento Económico Traducirse En Acceso A Derechos? Desafíos de las instituciones en sudáfrica para garantizar que el crecimiento conduzca a mejores estándares de vida", *SUR. Revista Internacional de Derechos Humanos / Sur* – v.1, n.1, jan.2004. Rede Universitária de Direitos Humanos, São Paulo, 2004.
- DWORKIN, R. *Los derechos en serio*. Ariel, Barcelona 2012.
- FERNANDEZ, J. *Aproximaciones al Enemigo, Carl Schmitt. Su Época y su Pensamiento*. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 2002.
- FERRAJOLI, L. "Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista", *DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho* Nº 34. Universidad de Alicante, Alicante, 2011.
- FERRAJOLI, L. "Criminalidad y globalización", *Globalización y Derecho, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos*, 2009.
- FERRAJOLI, L. "El constitucionalismo garantista. Entre paleo-iuspositivismo y neo-iusnaturalismo", *DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho* Nº 34. Universidad de Alicante, Alicante, 2011.
- FERRAJOLI, L. "Estado social y estado de derecho", *Derechos sociales: instrucciones de uso*, México D.F., Fontamara.
- FERRAJOLI, L. *Garantismo: Debate sobre el derecho y la democracia*, Trotta, Madrid, 2006.
- FRASE, N. *Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Columbia University Press, Nueva York, 2010.
- GARCÍA BELAUNDE, D. "Sobre el control de la reforma constitucional (con especial atención a la experiencia jurídica peruana)", *Revista de Derecho Político*, núm. 66, 2006.
- GARCÍA MORELOS, G. "La Corte Constitucional de Sudáfrica y los derechos fundamentales", *Revista Peruana de Derecho Público*, Nº 14 enero - junio de 2007.
- GARCÍA, L. "El neoconstitucionalismo en el contexto de la internacionalización del derecho. El caso colombiano", *Boletín mexicano de derecho comparado*, vol.45, 133, Ciudad de México 2012.
- GARGARELLA, R. *La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010)*. Katz, Buenos Aires, 2014.
- GARGARELLA, R. *The Legal Foundations of Inequality*. Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

- GINSBURG, T. "Judicial Review in New Democracies", *Constitutional Courts Asia Cases*, Cambridge University Press, New York, 2003.
- GRAMSCI, A. *Cuadernos de la cárcel*, V. I. Editorial Einaudi, Turín, 1975
- HARVEY, D. *Breve historia del Neoliberalismo*. Akal, Madrid, 2007.
- HERRERA, J. "Diálogo judicial y constitucionalismo transformador en América Latina: el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes". *Revista Derecho Estado*, 43, 2019.
- HILB, C. *Leo Strauss: El arte de leer*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005.
- HOBBS, T. *Behemoth. El Largo Parlamento*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.
- HOBBS, T. *Leviatán. O la Materia, Forma y Poder de una República Eclesiástica y Civil*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1992.
- HOBBS, T. *Tratado sobre el Ciudadano*, Trota, Valladolid, 1999.
- KENDE, Mark S., "Constitutional Rights in Two Worlds", *South Africa and the United States*. Cambridge, Nueva York, 2009.
- KLARE, K. "Legal Culture and Transformative Constitutionalism", *South African Journal on Human Rights*, 1998.
- LANGA, N. "The role of the Constitution in the struggle against poverty", *Stellenbosch Law Review*, v. 22, N° 3, 2011.
- LEÓN, H. *Reflexiones sobre el constitucionalismo alternativo en América Latina*. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, Bogotá, 2009.
- LINZ, J. y STEPAN, A. *Breakdown of Democratic Regimes*. The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London, 1978.
- LINZ, J. y VALENZUELA, A. *La crisis del presidencialismo. 1. Perspectivas comparativas*. Alianza, Madrid, 1997.
- LÓPEZ R. "Hacia la construcción de un constitucionalismo transformador en Guatemala". *Revista de Derecho de las Minorías*, 2021
- MACEDO, F. "La política democrática en la turbulencia contemporánea", *Reflexiones en torno a la política según David Run Estudios 125*, vol. xvi, verano 2018.
- MANDELA, N. *Long walk to Freedom. The Autobiography of Nelson Mandela*, Boston-Nueva York-Toronto-Londres, Little, Brown and Company, 1995.
- MARTÍNEZ DALMAU R. "¿Han Funcionado las Constituciones del nuevo Constitucionalismo Latinoamericano?", *Revista Culturas Jurídicas*, Vol. 5, Núm. 12, set./dez., 2018.
- MARTÍNEZ DALMAU, R. "Asambleas constituyentes y el nuevo constitucionalismo en América Latina", *Tempo Exterior*, n. 17, 2008.

La construcción de un constitucionalismo transformador en América Latina

- MAYOL, A. *La Tecnoocracia; el falso profeta de la Modernidad. Una crítica a las propuestas tecnocráticas desde la teoría política*. (Tesis para optar al grado de magíster en ciencia política), Santiago, Universidad de Chile. 2002.
- MIRANDA GONÇALVES, R. "La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19". *Revista Justiça do Direito*, v. 34, n. 2, p. 148-172, Mai./Ago, 2020.
- MONEREO, J. *El espacio de lo político en Carl Schmitt*, en: *Leviatán en la Teoría del Estado de Tomas Hobbes*. Editorial Comares, Granada, 2004.
- MORALES M. "Desafíos del pluralismo jurídico", *La interamericanización a la luz del pluralismo dialógico: Un aporte al ius constitutionale commune*, Intersentia, Cambridge, 2016.
- MOUFFE, C. *El retorno de lo político*, Editorial Paidós, Barcelona, 1999.
- NEGRI, A. *El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad*. Edición Traficantes de Sueños, Madrid, 2015.
- NINO, C. *Ética y derechos humanos*, Paidós, Buenos Aires, 1984.
- OLARIETA, J. "La Separación de Poderes en el Constitucionalismo Burgués Nómadas", *Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, vol. 32, núm. 4, 2011 Euro-Mediterranean University Institute Roma, Italia, 2011.
- PASTOR C. "La deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los derechos humanos", *Revista Jurídica: Nueva Doctrina Penal*. Editorial del Puerto, Buenos Aires, 2005.
- PÉREZ TREVIÑO, J. *Los límites jurídicos al soberano*, Tecnos, Madrid, 1998.
- RAGONE, S. *El control judicial de la reforma constitucional. Aspectos teóricos y comparativos*. Porrúa, México, 2012.
- RAMOS, L. "El derecho de los Pueblos Indígenas: Entre la libre determinación de los pueblos y la unidad política de los Estados", *Papeles de Trabajo Nº 9*, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 2001
- RAYÓN M. "La globalización: su impacto en el Estado-Nación y en el Derecho", *Revista Jurídica Derecho*. Vol.7, Nº 8, La Paz, 2018.
- RIVERA LEÓN, M., "Jurisdicción Constitucional: ecos del argumento contramayoritario", *Cuestiones Constitucionales*, núm. 22, enero-junio, México, 2010.
- ROSLER, A. "Hobbes y el naturalismo político en Aristóteles", *Revista de Filosofía Política Deus Mortalis*, No. 1, Jorge E. Dotti Editor, Buenos Aires, 2002.
- RUNCIMAN, D. *Política. Traducción de Marta Alcaraz*. Turner, Madrid, 2014.
- SÁNCHEZ, J. "De la ilegitimidad democrática de los tribunales constitucionales en el nuevo constitucionalismo bolivariano. Casos: Venezuela, Ecuador y Bolivia", *Revista de Derecho Público*, Nº 129, 2012.

- SCHMITT, C. "Teología Política", *Carl Schmitt Teólogo de la Política (Selección de Textos)*. Fondo de Cultura Económica, México, 2001.
- SCHMITT, C. *El concepto de lo político*. Alianza Editorial, Madrid, 2005.
- SCHMITT, C. *Leviatán en la Teoría del Estado de Tomas Hobbes*. Comares, Granada, 2004.
- SEN, A. *El derecho a no tener hambre, Traducción de Everaldo Lamprea Montealegre*, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2002.
- SIBANDA, S. "Not purpose-made! Transformative constitutionalism, postindependence constitutionalism and the struggle to eradicate poverty", *Stellenbosch Law Review*, v. 22, No. 3, 2011.
- STRAUSS, L. "Apuntes sobre El concepto de lo político de Carl Schmitt", *Persecución y arte de escribir y otros ensayos de Filosofía Política*. Editorial Alfonso El Magnanimo. Valencia, 1996.
- STRAUSS, L. *La Filosofía Política de Hobbes. Su fundamento y su génesis*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006.
- TAPIA, L., "Una reflexión sobre la idea de Estado plurinacional", en *OSAL N° 22*, 2007, pp. 47-63.
- TEROL, M. *El neoconstitucionalismo Latinoamericano*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
- VERA SANTOS, J. *La reforma constitucional en España*. La Ley, Madrid, 2007.
- VICIANO PASTOR, R y MARTÍNEZ DALMAU, R. "El nuevo constitucionalismo latinoamericano fundamentos para una construcción doctrinal", *Revista general de derecho público comparado*, N°. 9, 2011.
- VICIANO PASTOR, R y MARTÍNEZ DALMAU, R. "El proceso constituyente venezolano en el marco del nuevo constitucionalismo latino-americano", *Ágora: Revista de Ciencias Sociales*, 2005.
- VICIANO PASTOR, R. *Estudios sobre la Constitución ecuatoriana de 1998*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.
- VICIANO PASTOR, R. y MARTÍNEZ DALMAU, R. "Los procesos constituyentes latinoamericanos y el nuevo paradigma constitucional", *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, n. 25, 2010.
- VIVERO, J. y SCHOLZ y V. *La justiciabilidad del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Derecho a la Alimentación, Políticas Públicas e Instituciones contra el Hambre*. LOM Editores, Santiago, 2009.
- VON CLAUSEWITZ, C. *De la Guerra*, Editorial Juventud, La Paz, 1989.
- WALZER, M. *Spheres of Justice. A defence of Pluralism and Equality*, Basic Books Inc, Nueva York, 1983.
- WORLD JUSTICE PROJECT. *WJP Rule of Law Index 2019*. Retrieved March 17, 2020.

La construcción de un constitucionalismo transformador en América Latina

ZAGREBELSKY, Gustavo, *El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia*, 5a. ed., trad. de Marina Gascón, Trotta, Madrid, 2003.

ZIZEK S. *El Malestar en la Subjetivización Política*, en: *Marx Actual*, Editorial Argentina, Buenos Aires, 2001.